

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

ОДЕЉЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ НАУКА

С К У П Ш Т И Н А

ЗА ИЗБОР НОВИХ ЧЛАНОВА САНУ

БЕОГРАД
2021

САДРЖАЈ

КАНДИДАТИ ЗА РЕДОВНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ

Са двотрећинском подршком Одељења историјских наука САНУ

1. дописни члан САНУ Миодраг Марковић
2. дописни члан САНУ Славенко Терзић

КАНДИДАТИ ЗА ДОПИСНЕ ЧЛАНОВЕ САНУ

Са двотрећинском подршком Одељења историјских наука САНУ

1. Драган Богетић
2. Љубомирка Кркљуш
3. Бојана Крсмановић
4. Маријана Рицл

Са већином гласова у Одељењу историјских наука САНУ

1. Весна Бикић

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА
И УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Кнеза Михаила 35
ОДЕЉЕЊЕ ИСТОРИЈСКИХ НАУКА
Тел.: 011 20 27 232 Факс: 011 26 38 792
СЕКРЕТАР
E-mail: oidn@sanu.ac.rs

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ	
БЕОГРАД	
Пријем:	27. 5. 2021
Орг:	ИСТОРИЈСКИХ НАУКА
237/178	—

ПРЕДСЕДНИШТВУ САНУ

Обавештавамо Председништво САНУ да је у Одељењу историјских наука САНУ у предвиђеном року завршен поступак кандидовања нових редовних, дописних и иностраних чланова.

II Изборни скуп редовних чланова Одељења историјских наука САНУ, и II изборни скуп редовних и дописних чланова Одељења историјских наука САНУ, одржани су 26. маја 2021. године. На тај дан, свих четрнаест (14) чланова Одељења историјских наука САНУ било је у радном саставу (од тога 9 редовних и 5 дописних чланова).

II Изборном скупу редовних чланова Одељења историјских наука САНУ присуствовало је осам (8) редовних чланова Одељења. За кворум за одржавање скупа на којем се одлучивало о предлозима за редовне чланове САНУ било је неопходно присуство пет (5) редовних чланова. Утврђено је да две трећине присутних чини шест (6) редовних чланова, а већину присутних пет (5) редовних чланова.

На тајном гласању на основу реферата дописни чланови САНУ Миодраг Марковић и Славенко Терзић добили су свих осам (8) гласова редовних чланова и предлажу се Изборној скупштини САНУ за избор у редовне чланове САНУ, са подршком Одељења историјских наука САНУ.

II Изборном скупу редовних и дописних чланова Одељења историјских наука САНУ, присуствовало је тринаест (13) чланова. За кворум за одржавање скупа на којем се одлучивало о предлозима за дописне и иностране чланове САНУ било је неопходно присуство седам (7) чланова. Утврђено је да две трећине присутних чини девет (9) чланова, а већину присутних седам (7) чланова. Тајно гласање о предложеним кандидатима за дописне чланове САНУ на основу реферата дало је следећи резултат:

1. Весна Бикић (8 гласова)
2. Драган Богетић (12 гласова)
3. Љубомирка Кркљуш (12 гласова)
4. Бојана Крсмановић (9 гласова)
5. Маријана Рица (9 гласова)

Тајно гласање о предложеним кандидатима за иностране чланове САНУ на основу реферата дало је следећи резултат:

1. Наталија Нарочницка (12 гласова)
2. Гинтер Принцинг (11 гласова)

Изборној скупштини САНУ са подршком Одељења историјских наука САНУ предлажу се за избор у дописног члана САНУ: Драган Богетић, Љубомирка Кркљуш, Бојана Крсмановић и Маријана Рицл, а без подршке Одељења Весна Бикић. За избор у иностраног члана САНУ са подршком Одељења Изборној скупштини се предлажу Наталија Нарочницка и Гинтер Принцинг.

У прилогу достављамо реферате о предложеним кандидатима.

С поштовањем,

СЕКРЕТАР

академик Михаило Војводић

ОДЕЉЕЊУ ИСТОРИЈСКИХ НАУКА
СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ
БЕОГРАД

Одлуком Одељења историјских наука САНУ на седници одржаној 31. марта 2021. године поверено нам је да напишемо образложење предлога да се Миодраг Марковић, дописни члан Српске академије наука и уметности изабере у звање редовног члана. Част нам је да тај предлог изложимо у складу са критеријумима за избор у чланство САНУ.

Колега Миодраг МАРКОВИЋ је рођен у Гацку 10. децембра 1962. године, где је завршио основну школу и гимназију. Године 1982. уписао је студије историје уметности на Филозофском факултету у Београду, које је завршио 1988, а затим наставио постдипломске студије на смеру *Историја уметности средњег века*. У тој области је одбранио је магистарски рад *Значај првог путовања светог Саве у Палестину за архитектуру и живопис средишта Српске архиепископије*, а 2005. године докторску тезу *Манастир Светог Никите код Скопља – историја и живопис*. Упоредо, од 1999, када је на Филозофском факултету изабран за асистента-приправника, пролазио је сва универзитетска звања до редовног професора. Његову успешну педагошку делатност потврђује менторство низа мастер и докторских теза на матичном факултету, као и предавања у другим универзитетским и научним средиштима у земљи и иностранству.

У овој прилици ћемо се ограничити на његову научну, стручну и педагошку делатност од избора за дописног члана САНУ новембра 2015. године до данас.

Као редовни професор Филозофског факултета на Одељењу историје уметности колега Марковић је наставио са пуном наставом и менторством докторских дисертација и мастер радова. Учествовао је као ментор у одбрани четири докторске дисертације (три су одбрањене на Филозофском факултету у Београду, а једна на Филозофском факултету Универзитета у Скопљу) и једанаест мастер радова. Упоредо, на своме факултету суделује у развијеним научним пројектима, при чему једним – *Српска средњовековна уметност и њен европски контекст* – непосредно руководи. У Матици српској, уз пројекат *Српска уметност од пропасти Царства до пада под турску власт*, недавно је прихваћен и други под насловом *Примењена уметност у средњовековним српским земљама (обрада метала и дрвета, црквени вез)*, на којем ће радити осам младих доктора наука.

Учешће колеге Марковића у раду других универзитетских средишта и страних научних установа наставило се и знатно проширило након његовог избора за члана САНУ. У угледним међународним часописима је

члан редакција (East European History који издаје Источноевропско историјско друштво у Сочију, и *Fenestella*, изд. Одељења за културно наслеђе Државног универзитета у Милану) и дописни члан Одбора директора Међународног центра средњовековне уметности при Метрополитен музеју у Њујорку. Члан је, такође, Научног одбора новоосноване серије за византијске студије *Byzantina Lupiensia* Италијанског центра за студије раног средњег века (CISAM) у Сполету и Међународног комитета за историју византијске уметности формираног под окриљем Међународног удружења за византијске студије.

У земљи је у редакцијама низа часописа (*Зограф*, *Зборник Народног музеја у Београду*, *Зборник за ликовне уметности Матице српске*, *Зборник радова Византолошког института*, *Ниш и Византија* и др.). Члан је Управног одбора Народног музеја у Београду, Одбора за ликовне уметности и Косовско-метохијског одбора Матице српске, Научног већа Византолошког института, Научног већа Института за историју уметности Филозофског факултета у Београду и Управног одбора Српског комитета за византологију, где је и потпредседник. Такође је потпредседник Матичног научног одбора за историју, археологију и етнологију Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Посебно је живо његово учешће у делатности одбора и управних тела Српске академије наука и уметности и њених института: члан је Фонда за истраживања у науци и уметности, Одбора за сарадњу с нашим научницима и уметницима у иностранству, Одбора за културу и уметност, Одбора за науку, Одбора за образовање и Одбора за Аудиовизуелни архив, а затим Одбора за проучавање Косова и Метохије, Одбора за историју уметности Одељења историјских наука, чији је и председник, Сентандрејског одбора Одељења историјских наука и Вардарског одбора Одељења историјских наука. Треба истаћи и да је члан стручних савета Галерије ликовне и музичке уметности и Галерије науке и технике, Архива САНУ у Сремским Карловцима и председник Стручног савета Аудиовизуелног архива и Центра за дигитализацију САНУ.

Упоредо са овом активношћу, последње године су биле испуњене непосредним стручним ангажовањем и научним радовима саопштеним на скуповима одржаним у САНУ (*Уметност српских земаља у XI веку*, *Представе светог Саве у Ватопеду*), Матици српској у Новом Саду (*Уметничко наслеђе српског народа на Косову и Метохији. Његово данашње стање: угроженост, заштита и брига о њему*), Универзитету у Нишу (*Сликари позновизантијског доба у грчким земљама и на Балкану: биографски подаци, учење заната, начин рада, друштвени положај*) и др. Од учешћа на научним скуповима у иностранству посебно вреди истаћи симпозијум “Monumental Painting in Byzantium and Beyond: New Perspectives,” одржан у угледном византолошком центру Дамбартон Оукс у

Вашингтону, на који је у новембру 2016. позвано осам за ту прилику посебно одабраних учесника. Колега Марковић је поднео реферат на тему *Сликари у позновизантијском свету – Painters in the Late Byzantine World (1204–1453)*.

Веома важан Марковићеве делатности биле су две изложбе у Галерији Српске академије наука и уметности – прва, у сарадњи са дописним чланом Драганом Војводићем, посвећена нашем уметничком наслеђу на Косову и Метохији, а друга духовном и културном благу манастира Студенице. Обе изложбе, веома посећене, пратили су обимни каталози на српском и енглеском језику (1) *Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији. Идентитет, значај, угроженост*, ур. М. Марковић, Д. Војводић, Београд 2017 – *Serbian artistic heritage in Kosovo and Metohija. Identity, significance, vulnerability*, eds. M. Marković, D. Vojvodić, Belgrade 2017 и (2) *Духовно и културно наслеђе манастира Студенице. Древност, постојаност, савременост*, ур. М. Марковић, Београд 2019 – *Spiritual and cultural heritage of the Monastery of Studenica. Past, perseverance, contemporaneity*, ed. M. Marković, Belgrade 2019, уз које је посебно објављена изложбена свеска под истим насловом, такође на српском и енглеском. И у овој прилици треба подсетити да је припремање ових великих изложби, остварених у многоне новом технологијом, изискивало посебан труд и да је на најбољи начин потврдило не само угледно место Галерије у културном животу наше средине него и на својеврстан начин јавности омогућило непосредан увид у делатност Српске академије наука и уметности, њено пуно ангажовање у заштити културне баштине, особито на угроженом подручју Косова и Метохије, и присуство у обележавању годишњица историјских догађаја и великих споменика.

Упоредо са приказаном делатношћу и обавезама које неретко излазе из ужих стручних оквира, колега Марковић је и радовима непосредно учествовао како на научним скуповима тако и у приређивању тематских публикација које су их пратиле. У зборнику *Византијско наслеђе и српска уметност II: Сакрална уметност српских земаља у средњем веку*, на српском и енглеском језику, поводом XXIII Међународног конгреса византолога у Београду 2016, објавио је три обимна поглавља: а) *Србија у Византији – ктиторска делатност српских задужбинара на подручју ромејског царства*, б) *Почеци уметничког стваралаштва у српским земљама (IX–XI век)* и в) *На трагу самосвојних решења – српска уметност у XII столећу*. У тематском зборнику поводом седме стогодишњице Краљеве цркве у Студеници написао је студију *Михаило Астрапа и фреске Краљеве цркве у Студеници*, а у зборнику поводом одржавања поменуте изложбе о уметничком наслеђу на Косову и Метохији рад *Историја стварања. У време првих Немањића (од 1168. до смрти краља Милутина)*. Написао је и опширан текст о животу и научном делу проф. Гордане Бабић,

дописног члана САНУ, недавно објављен у оквиру издања њене монографије о Краљевој цркви у Студеници на енглеском језику.

Посебно је био занимљив успешан наставак Марковићевог бављења нашим сликаром Павелом Петровићем чија је необична појава до његовог открића пре неколико година била у многостраној загонетној. Родом из Темишвара, Петровић је након краћих студија у Бечу, до 1844. године радио углавном портрете грађанског друштва, после чега му се готово сасвим загубио траг. Немирног духа, он се отиснуо у свет у којем је његова удаљена боравишта и дела колега Марковић тражио и налазио користећи нове могућности у развоју информативне технологије, пре свега непосредан приступ изворима и драгоцену, до сада тешко оствариву комуникацију са другим истраживачким средиштима. Претражујући вести из новина, судских докумената, музејских инвентара и др., Марковић је утврдио да је Петровић, након свог првог боравка у Лондону, отишао у Индију, затим се вратио у Европу (Париз, Лондон, Рим, Напуљ), па се запутио преко Хонгконга у САД (Сан Франциско), па у Хавајску краљевину, Чиле и Перу, па опет у САД (Њујорк, Лос Анђелес, Вирџинија Сити, Портланд), затим у Канаду (Викторија), потом у Аустралију (Сиднеј, Малбурн), па још једном у САД (Њујорк, Синсинати, Сан Франциско), иза тога у Аргентину (Буенос Ајрес), а онда опет на Хаваје. Током последњих година живота полако се кретао ка Европи. Преко Индије, Сијама и Каира стигао је до Рима где је и умро. С подршком масона, чије је братству припадао, Павел Петровић је оставио десетине ликова чланова високог друштва, а на Хавајима, у Хонолулу, као дворски сликар портретисао краљевску породицу и, за њих везане, италијанског краља Умберта I краљицу Маргарету. Своје резултате је Марковић објавио прво књигом *Од Темишвара до Хаваја. Павел Петровић – заборављени српски сликар*, чиме је скинуо вео са његовог тајанственог одсуства током четири деценије и представио га као плодног уметника чија су дела на јединствен начин настајала и данас су расута по свету. Настављајући да истражује истим методом, колега Марковић је и непосредно, у Сједињеним Америчким Државама, Румунији и Италији, налазио трагове Петровићевог живота и рада, чиме се број његових познатих и сачуваних дела, махом репрезентативних портрета, попео на 70. Последње откриће, вредно је поменути, особито је значајно: на једном од три стара римска гробља (Кампо Верано), развијеном око ранохришћанске базилике Светог Лоренца ван зидина, нашао је надгробни споменик Павела Петровића, који је, сликајући италијанског краља и његову супругу, у Риму преминуо и сахрањен јуна 1887. С разлогом зато треба веровати да ће истраживање судбине и стваралаштва ове личности, јединствене у нашој историји уметности, бити и даље предмет пажње колеге Марковића.

У закључку, уз напомену да је пред излагањем из штампе више других, врло значајних радова у које смо имали увид, али нисмо сматрали

потребним да их у овој прилици представљамо, укупно научно дело, богато и иновативно у приступу, уз активно учешће у више пројеката и, упоредо, ангажовање у делатности Галерије, колегу Миодрага Марковића уверљиво препоручују Скупштини да га изабере за редовног члана Српске академије наука и уметности.

С поштовањем,

Гојко СУБОТИЋ

Академик

Мирјана ЖИВОЈИНОВИЋ

Академик

Љубодраг ДИМИЋ

Академик

ПРЕДЛОГ
избора дописног члана др Славенка Терзића
за редовног члана САНУ

Одељење историјских наука Српске академије наука и уметности, на својој изборној седници од 31. марта 2021. године прихватило је предлог да се дописни члан др Славенко Терзић кандидује за избор у редовног члана САНУ. Подносимо тражени реферат.

БИОГРАФИЈА

Рођен је 14. марта 1949. године у Пандурици код Пљеваља, од оца Глигорија и мајке Видосаве. Основну школу завршио је у месту рођења, гимназију у Горажду и Пљевљима а студије историје на Универзитету у Београду, 1972. Радио је дипломски рад на тему *Стојан Новаковић у спољној политици Србије 1886–1887*, на основу архивске грађе из Дипломатског архива Министарства спољних послова. После дипломирања радио је на одређено време као професор историје и социологије у Економској школи у Алибунару и Гимназији „Михаило Пупин“ у Ковачици (1972–1974). Од 1. јуна 1974. године ради у Историјском институту Српске академије наука и уметности у коме је прошао сва научна звања од асистента до научног саветника. У звање научног саветника изабран је 2000. године. За дописног члана САНУ изабран је 5. новембра 2015. године.

Бави се политичком, дипломатском, друштвеном и културном историјом Србије и Срба и Југоисточне Европе у 18, 19 и 20. веку и улогом страних сила у српској и балканској историји овога периода. Године 1973. уписао је постдипломске студије на Катедри за општу историју новог века Филозофског факултета Универзитета у Београду. Ментор му је био академик Радован Самарџић. Магистарску и докторску тезу из области српско-грчких односа одбранио је на истом факултету. Магистарски рад *Односи Србије и Грчке 1878–1897*. одбранио је 1976. године, а докторску дисертацију *Србија и Грчка у другој половини 19. века (1856–1903)* одбранио је 1990. године. Научно и стручно се усавршавао у Грчкој – 1978, 1982, 1986, 1990. године у Институту за балканске студије у Солуну, на Филозофском факултету – Катедри за општу историју Аристотеловог универзитета у Солуну, Центру за новогрчке студије Атинске академије наука и Архиву Министарства спољних послова Грчке у Атини. Вршио је архивска истраживања у Архиву министарства спољних послова у Атини. Више пута је боравио на студијским боравцима у Москви и Санкт Петербургу и свим водећим руским научним установама, архивима и библиотекама. Током 1997. усавршавао је немачки језик у Гете-институту у Швебиш Халу (Баден Виртемберг) у Немачкој. Учествовао је са научним саопштењима у раду научних конференција у Грчкој, Бугарској, Украјини, Немачкој, Русији, Шпанији, Шведској, Чешкој, Аустрији, Швајцарској и Данској.

Од 1. фебруара 1987. до 15. априла 2002. године обављао је дужност директора Историјског института САНУ. У периоду 1994–2001 био је председник међународног Научног одбора за организовање серије (осам) годишњих међународних научних конференција у оквиру пројекта *Сусрет цивилизација на Балкану* (подржан од UNESCO-а). Учесници на овим конференцијама су били угледни научници из већине европских земаља, нарочито Француске, Британије, Немачке и Русије, као и из САД, Јапана, Турске и многих других земаља. Заједничка тема ових скупова била је тада опште прихваћена теорија о сукобу цивилизација. На велики одјек је наилазио закључак конференција да се не ради о сукобу цивилизација, него новој прерасподели система великих сила и њиховој борби за глобалну контролу. Не би било претерано закључити да је Терзић био главни организатор најзначајнијег циклуса међународних конференција које је Српска академија наука икада уприличила. Поред организације и вођења скупова из године у годину, он је био и подносилац неких запажених саопштења која су објављена у зборницима.

Уреднички рад, чланство у одборима и редакцијама и остале међународне активности: уредник *Историјског часописа* (органа Историјског института САНУ) 1987–2002. године; уредник *Мешовите грађе (Miscellanea)* 1987–2002. године; уредник свих Посебних издања Историјског института САНУ 1987–2002. године; уредник је Споменице стогодишњице ослобођења Старе Србије 1912–2012. Био је члан и председник више одбора САНУ. Тренутно је председник Одбора за историју Србије у XIX веку, Одбора за историју српско-руских односа, члан Одбора за историју Босне и Херцеговине, Академијског одбора за проучавање Косова и Метохије и Академијског одбора за српско питање. Био је секретар организационих одбора међународних научних скупова које је организовала САНУ и редакционих одбора зборника: *Велика Србија – истине, заблуде, злоупотребе и Косово и Метохија – прошлост, садашњост и будућност*.

Председник Српске књижевне задруге био је од 2001. до 2005. године.

Члан је Управног одбора Матице српске.

Био је члан више комисија за одбрану докторских дисертација.

Био је члан је међународног Редакционог одбора часописа *Revue d'Europe Centrale* који је излазио у Стразбуру и члан удружења *Konvent für europäische Philosophie und Ideengeschichte* (оснивач UNESCO). Био је члан и међународног Редакционог одбора вишетомног дела *История культур славянских народов* (том I, Москва 2003). Тренутно је члан међународних редакционих одбора часописа *Вестник МГИМО Университета – MGIMO Review of International Relations*; *Концепт: философия, религия, культура – МГИМО Университет/Concept: philosophy, religion, culture*; *Два века русской классики*, научни журнал Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН.

Почасни је професор Белгородског државног универзитета „В. Г. Шухов“ у Русији.

Награде: Награда за науку и друштвену теорију „Печат времена“ (2013); Награда за историографију „Владимир Ђоровић“ (2013).

У организацији Немачке бискупске конференције из Бона, и уз учешће представника Европске конференције цркава у Женеви, учествовао је у саставу делегације историчара (академик Милорад Екмечић, академик Василије Крестић, проф. др Димитрије Калезић, проф. др Предраг Пузовић) Светог синода СПЦ у дијалогу српских, хрватских и немачких историчара у Фрајзингу код Минхена (5–9. април 1995.) и Флоту код Хановера (24–27. октобар 1996). Учествовао у раду оснивачке седнице Комисије за јужнословенску историју Фондације Pro Oriente, у Бечу, 24–25. јуна 1996.

Од 14. јануара 2013. до 15. септембра 2019. године обављао је дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Руској Федерацији и на нерезиденцијалној основи у Киргизији, Таџикистану, Туркменистану и Узбекистану. Своју дужност је спојио и са запаженом делатности у ширењу и одржавању културних и научних веза са Русијом. Током боравка у Русији истраживао је у руским архивима у којима је копирао велики део архивске грађе која се тиче историје Србије и Срба у другој половини 19. и почетком 20. века. Иницирао је и организовао копирање важних српских културних добара из руских библиотека чије су копије предате САНУ: 375 фајлова дигиталних копија старих српских рукописа и књига од 12. до 17. века из Руске националне библиотеке у Санкт Петербургу (добротом Фонда Елене и Генадија Тимченка); копија *Мариинског јеванђеља* писаног глагољцом из 12. века из Руске националне библиотеке; копија *Карејског титика* из Руске државне библиотеке у Москви (копија урађена и за Матицу српску); DVD 74 филмска записа о НДХ 1941–1945. и о односима НДХ са Трећим Рајхом (руски архив Госфильмофонд).

Говори и чита руски, грчки и немачки. Служи се енглеским.

НАУЧНА ДЕЛАТНОСТ

Др Славенко Терзић, дописни члан САНУ, у свом свеукупном досадашњем научном раду бавио се, првенствено, историјом Србије и Срба у 19. и првим деценијама 20. века, историјом Балкана и односом великих сила, у првом реду Аустроугарске и Русије, према Србима и Балкану у поменутом периоду.

Монографије

У библиографији његових радова која броји 300 јединица (без интервјуа и сличних јавних наступа) истичу се у првом реду монографије: *Србија и Грчка 1856–1903: Борба за Балкан*; *Прва београдска гимназија 1839–1999* (заједно са Надом Драгојевић); *Русија и српско питање 1804–1815*; *Стара Србија (XIX–XX век): драма једне цивилизације*, *На катијама Константинопоља: Русија и балканско питање у 19. веку*.

Монографија **СРБИЈА И ГРЧКА 1856–1903: БОРБА ЗА БАЛКАН** у издању Историјског института САНУ (Београд 1992) представља успешну научну синтезу односа Србије и Грчке у другој половини 19. и почетком 20. века у широком балканском и европском друштвеном и политичком контексту. Односи двеју држава у поменутом периоду нису до појаве ове књиге били предмет дубљих научних истраживања нити већих историографских студија. У нашој науци се иначе осећа недостатак научних студија о суседним балканским народима - њиховој историји, култури, традицији, духовном животу, менталитету и другим обележјима важним за упознавање друштва и културно-историјских тежњи околних народа. Академик Радован Самарцић је, својевремено у рецензији написао да је др Терзић „остварио значајну монографију која овим часом улази у ред истакнутијих дела савремене српске историјске науке“. Књига дописног члана Терзића се бави односима Србије и Грчке у време балканског националног препорода и то оном можда најдраматичнијом фазом балканског питања од Париског мира 1856. до реформске акције великих сила у Старој Србији и Македонији 1903. Написана је на основу широког круга необјављене архивске грађе из Архива Србије, Архива САНУ, Архива Македоније у Скопљу, Архива Црне Горе на Цетињу и нарочито обилато на основу грађе Архива Министарства иностраних дела Грчке у Атени и Архива спољне политике Русије у Москви. Поред објављених домаћих извора и извора на руском језику, Терзић је користио и бројну релевантну литературу на грчком, руском,

немачком, енглеском и француском језику. Др Славенко Терзић је дошао до закључка да су преговори о савезу током шездесетих година 19. века изнели на светло крупне разлике у гледањима на идејне и историјске основе националних програма, а тиме и на различита виђења будућих граница националних држава. Србија је све до почетка седамдесетих година 19. века, до оснивања Бугарске егзархије (1870), била заокупљена идејом о ослобођењу не само Српства него целог Словенства на Балкану, гледајући у Грчкој, осим потенцијалног савезника за борбу против Турака, и супарника у борби за османско наслеђе – главног носиоца, заједно са Патријаршијом, политике однарођавања словенског елемента у Турској. Др Терзић је посебно осветлио улогу историјских личности једног и другог народа које су највише радиле на српско-грчкој сарадњи. Са српске стране то су били кнез Михаило Обреновић, Илија Гарашанин, Јован Ристић, Стојан Новаковић, Владан Ђорђевић, Светомир Николајевић, Јован Кумануди и Фирмилијан Дражић, а са грчке стране – Марко Рениерис, Александар Кумундурос, Харилаос Трикупис, Александар Заимис и Леонида Вулгарис. Поред Атине и Београда, и Цариград је био врло важно средиште српско-грчких политичких и друштвених веза. Терзићева монографија је већ својом појавом наишла на велики одјек у другим историографијама, пре свега у круговима и установама за балканске студије у Европи, и често је цитирана, нарочито у грчкој, бугарској и руској историографији.

Монографија дописног члана Славенка Терзића *ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 1839–1999*. заједно са Надом Драгојевић представља успелу научну синтезу једне од најстаријих и најважнијих образовних установа у новијој историји Срба. Студија представља српски прилог данас у целој светској историјској науци прихваћеној теорији да треба, на примеру издвојених културних установа, приказивати општи цивилизацијски прогрес појединих народа. Др Терзић је аутор дела књиге под насловом *Прва београдска гимназија 1839–1941. године* који износи 164 стране објављеног текста. Као што је и сам нагласио у уводним странама монографије, аутор је историју Прве београдске гимназије посматрао као саставни део историје друштва и културе Београда и Србије тога времена, историје цивилизације у најширем смислу тога појма. Гимназија је деценијама била више од једног обичног просветног завода – била је једна од важних средишта просветног, културног и уопште друштвеног живота. У школи су седела „готово сва будућа позната имена српске политике, науке, дипломатије, просвете, културе, војске и свих других области друштва“ Поред објављених извора и литературе Терзић је обилато користио фондове Министарства просвете Краљевине Југославије у Архиву Југославије. Програмска концепција Гимназије развијала се од класичне ка реалној гимназији следећи углавном европске узорне гимназијског образовања. Др Терзић је врло педантно и чињенички врло утемељено анализирао све промене у наставном програму и све реформе у просветном систему Србије а потом и Југославије током 19. и 20. века (до Другог светског рата). У првим годинама рада, како пише др Терзић, програм Прве београдске гимназије тежио је за стицањем широке опште културе и претежно класичним и хуманистичким знањима. Прву крупну реформу у српској просвети и култури извео је Јован Стерија Поповић на дужности начелника Министарства просвете 1842–1848. године. Поред класичних хуманистичких знања нагласак је дат на јачању националног карактера – знатном заступљеношћу српског језика и српске историје. Класична грчка и римска знања била су у првом плану и узимала су се као образац високог духовног живота. Латински језик са књижевношћу је уведен 1845. године. Грчки се учио факултативно. У првим годинама рада Прва београдска гимназија се у највећој мери угледала на пречанске српске гимназије, односно на аустријске и угарске гимназије. Брижљивом анализом целокупне реформе и Стеријиног удела у њој, Терзић је дошао до закључка да је Стерија ударио темељ модерног гимназијског образовања у Србији. Од 1853. на предлог Платона Симоновића поред латинског и немачког уводи се француски и старословенски језик, као и физика, црквено певање и „војено учење“ Током целог 19. века немачки је био главни страни језик у српским гимназијама. Нова школска реформа започета је 1863. године доношењем *Закона устројства гимназије* којим се општи профил гимназијског образовања усмерава више у „реалном правцу“ Знатно веће место у односу на претходни период добила је физика, затим гимнастика, музика, нотна певање и стенографија. Терзић је посебну пажњу посветио реформи просвете и гимназијског образовања које је спровео Стојан Новаковић као министар просвете и црквених дела 1873. и 1881. године. Следеће реформе, из 1888, 1890, 1893, 1898. године и касније нису у суштини мењале концепт гимназије који је установио Стојан Новаковић, иако су програми повремено нагињали у једном или другом правцу.

Књига *РУСИЈА И СРПСКО ПИТАЊЕ 1804–1815*. представља врло зналачки изведен синтетички преглед држања Русије према Српској револуцији 1804–1815. године. За писање ове монографије др Терзић је поред релевантне домаће литературе користио врло обимну литературу и објављене изворе на руском језику укључујући и најновије радове проистекле из многих архивских истраживања. Научно осветљење држања Русије према српском националном покрету почетком 19. века изложено је у виду двадесетак краћих целина. Терзић је настојао да уочи главне историјске проблеме у односима Русије према српском покрету, и да изнесе главне идеје, основне учеснике историјске радње и друштвено-духовну подлогу тих односа. У уводном делу књиге Терзић је осветлио узајамно познавање Срба и Руса односно представе Русије и Руса у српској средини и руско виђење Срба и њихове историјске улоге на Балкану. Он је изложио више различитих српских пројеката обнове *Славеносрпског царства* истичући нарочито улогу карловачког

митрополита Стефана Стратимировића са српске стране и проте Андреја Самборског са руске стране. Указао је на различита очекивања једних од других: Срби су очекивали да Русија, као једноверна заједница, одмах притекне у помоћ српском покрету, док су Руси због савезничких односа са Османским царством до 1806. године позивали Србе на умереност и на прихватање унутрашње аутономије у оквирима Османског царства, по узору на аутономију Јонске републике и дунавских кнежевина Влашке и Молдавије. Др Терзић је на изузетно аргументован начин проблем односа Русије и српског покрета с почетка 19. века сместио у шири политички и друштвени контекст балканских и европских прилика у првом реду међусобних односа великих сила – Русије, Османског царства, Француске и Аустрије. Из тог угла, основна тема књиге је врло јасно уобличена и изведена као једна проблемска целина. Анализом историјских извора Терзић је показао до које мере је Русија с једне стране заирала од француског и аустријског утицаја међу Србима, нарочито могућности француског коришћења српског и осталих националних покрета на Балкану. С друге стране, када се Русија због изневереног савезништва од стране Османског царства које се окренуло Француској одлучила на рат, очекивала је да српски устанички покрет активно садејствује на десном крилу руских офанзивних дејстава према Дунаву и преко Дунава. Српске политичке вође на челу са Карађорђем нису пристајале на ову улогу очекујући од Русије знатно више – подршку за српско ослобођење и уједињење, и офанзивне акције у правцу Ниша, Рашке, Црне Горе, Херцеговине и преко Дрине. Посебан квалитет ове књиге представља осветљавање судбине српске емиграције у Бесарабији на челу са Карађорђем, и нарочито место српског покрета и српских вођа у руској књижевности, уметности и уопште стваралаштву. Др Терзић је приказао не само главне правце политике Русије на Балкану тога доба, него да је први у нашој историјској науци приказао нејасан однос појединих установа руске спољне политике као и етничко порекло неких главних личности у овој политици.

Монографија **СТАРА СРБИЈА (XIX–XX ВЕК): ДРАМА ЈЕДНЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ** је настала као резултат вишегодишњих истраживања дописног члана Терзића у домаћим и страним архивима. Поред архивске грађе из Архива Србије, Архива САНУ и Архива Југославије, Терзић је користио грађу из Архива Македоније у Скопљу, Државног архива Црне Горе на Цетињу, Архива спољне политике Руске империје у Москви и Рукописног одељења Руске националне библиотеке у Санкт Петербургу. Књига др Терзића представља прву велику целовиту синтезу проблема Старе Србије у 19. и 20. веку, теме која је иначе остала по страни интересовања српске историографије у 20. веку, нарочито у другој половини тога века. Стара Србија је од свих српских историјских земаља, имала најдраматичнији историјски развитак, не само током 19. и почетком 20. века за време османске власти, него и у целом 20. веку, особито у периоду после Другог светског рата. Терзић је резултате својих истраживања Старе Србије изложио у осам обимних глава или проблемских целина. Као и у другим његовим радовима, Терзић је и у овом раду проблем Старе Србије сагледао у ширем балканском и европском политичком, друштвеном и културно-религиозном контексту. Овом књигом је наша култура добила темељито образложење историјског појма Старе Србије. И у уводном делу а и касније, др Терзић је на више места с правом истакао да је Стара Србија пример сужавања историјске свести Срба, свести о својим старим државним, културним и духовним темељима. Један од његових основних закључака гласи да је борба великих европских сила за доминацију на Балкану имала своје најизразитије негативне последице на простору Старе Србије како у политичком тако и у друштвеном, привредном и културном погледу. Поднаслов Терзићеве књиге *Драма једне цивилизације* је суштинска одредница свих историјских процеса у Старој Србији који су, на мноштво начина, водили обезличавању простора Старе Рашке, Косова и Метохије и Скопско-тетовске области као историјског језгра свеукупне српске баштине. Статистичким подацима и обимном анализом извора, Терзић је осветлио динамику и драматику демографских процеса на простору Старе Србије, у првом реду проблем исељавања православних Срба са тог простора до 1912. године, током Другог светског рата и у послератном периоду. На основу до сада сасвим некористићене грађе, Терзић је осветлио и политичке, демографске и културне процесе на простору Старе Србије у периоду после Другог светског рата, чија се основна обележја испољавају у реисламизацији и албанизацији старосрпског простора. На основу обимне и нове грађе истражена је улога југословенског и српског руководства у збивањима у Старој Србији током 20. века. Књигом о Старој Србији др Терзић враћа ову заборављену тему у средиште научне и друштвене пажње. Својом утемељеношћу, брижљивом научном анализом широког круга историјских извора и историјских процеса дугог трајања, својим објективним научним судовима, др Славенко Терзић је дао изузетно драгоцен допринос научном проучавању Старе Србије. Монографија *Стара Србија: драма једне цивилизације* објављена је 2015. године у Москви на руском језику, у великом тиражу, под насловом *Стара Србија: драма једне европске цивилизације*.

Најновије капитално дело дописног члана Славенка Терзића **НА КАПИЈАМА КОНСТАНТИНОПОЉА: РУСИЈА И БАЛКАНСКО ПИТАЊЕ У 19. ВЕКУ** (обим 786 страна) резултат је вишегодишњих архивских и других истраживања пре свега у домаћим и руским архивима. Поред Предговора и Увода („Пут у Константинопољ – од Петра I до Катарине II) дело чине 23 главе, са резимеом на руском и енглеском језику и регистром личних имена. Дело је написано добрим делом на основу Терзићевих вишегодишњих истраживања у Архиву за спољну политику Руске империје у Москви, и

рукописним оделењима Руске националне библиотеке у Санкт Петербургу и Института за руску књижевност Руске академије наука у Санкт Петербургу. Реч је пре свега о извештајима руских конзула и посланика са Балкана, као и извештајима руских посланика и амбасадора из већих европских престоница (Беч, Париз, Лондон). Грађу српског порекла Терзић је користио из фондова Архива Српске академије наука и уметности и Архива Србије, а у мањој мери и других архива са бившег југословенског простора. Дело је јединствено и по томе што представља прву целовиту синтезу руске балканске политике у 19. веку на српском језику у широком међународном контексту ове епохе. У уводном делу изнет је кратак приказ руске балканске политике током 18. века – од Петра I до Катарине II. Посебна пажња посвећена је геополитичком, војностратегијском и економском значају изласка Русије на топла мора, пре свега на Црно море и његове обале, што је био један од основних мотива руских спољнополитичких активности на балканском правцу током 19. века. После Кучук-Кајнарџијског мира (1774) Русија је добила право покровитељства над православним хришћанима Османског царства, што је у политичком смислу нашло свој израз у тзв. *Грчком пројекту* руске царице Катарине II, односно њеној идеји васпостављања *Источног грчког царства*.

Балканска политика Русије у 19. веку разматрана је у овој књизи у више хронолошких и проблемских целина. У првих неколико деценија 19. века, Русија је, поред рата са Наполеоном, водила и два велика рата против Османског царства који су завршени потписивањем два важна међународна уговора – Букурешког и Једренског. И један и други уговор су правно дефинисали аутономију Србије, Влашке и Молдавије и створили предуслове за независност Грчке. Поред билатералних односа Русије са сваким балканским народом појединачно и приказа помоћи православним црквама, манастирима и школама, књига др Терзића садржи и анализу главних праваца руске балканске политике која је увек, у мањој или већој мери, зависила од њеног односа са западним силама. Посебно је указано на сложену позицију спољне политике Русије у периоду од Бечког конгреса до Кримског рата, када се Русија налазила у својеврсном процепу – између верности начелима легитимизма Свете алијансе, с једне, и подршке националним покретима на Балкану, с друге стране.

Ункјар-Искелески мировни уговор (1833) између Русије и Османског царства, потписан након што је руска армија Босфорским десантом спасила султана Махмуда II од похода египатског Ибрахим-паше, представљао је врхунац руског утицаја у Османском царству током 19. века. Ово је изазвало велико узнемирење западних сила, пре свих Велике Британије, које су започеле борбу за потискивање утицаја Русије са Балкана, Медитерана, Црног мора и Блиског истока. Борба се завршила Кримским ратом (1853–1856), односно покушајем европске коалиције да заједно са Османским царством коначно потисне Русију са Балкана и одбаци од изласка на топла мора. Кримски рат и Париски мировни уговор (1856) су представљали значајну прекретницу у балканској политици Русије, али и у руском друштву у целини које је након овог искуства све више почело да уочава и истиче непријатељски став Запада према Русији.

Период од Париског мира (1856) до Берлинског конгреса (1878) представља посебну етапу у руској балканској политици, у којој Русија покушава да поврати свој утицај на Балкану и да се ослободи обавеза наметнутих Париским миром, пре свега обавеза о неутрализацији Црног мора. Русија се у таквој спољној политици суочила са снажним политичким, верским и привредним продором западних сила на Балкан, што се нарочито видело у бугарском црквеном питању током шездесетих година 19. века. Формирање Бугарске унијатске цркве принудило је руску дипломатију да обрати већу пажњу на бугарско црквено и национално питање и, на крају, да подржи стварање Бугарске егзархије, чије су границе представљале пројекцију граница будуће санстефанске Бугарске (Велике Бугарске). Током овог периода уследила су, према истраживањима дописног члана др Терзића, два заокрета у руској балканској политици: уместо дотадашње подршке православљу у целини, у први план избија начело народности и подршка словенским националним покретима што је, на крају, у вези са бугарским црквеним питањем довело до шизме у Васељенској патријаршији. Овакав став је значио напуштање вишевековне традиционалне руске балканске политике. Када је реч о балканским националним покретима, за разлику од претходног периода, када је Србија сматрана стожером окупљања балканских хришћана, од краја шездесетих година бугарско питање добија приоритет у руској балканској политици захваљујући пре свега ангажовању руског амбасадора у Цариграду Николаја Павловича Игњатијева.

Резултати истраживања дописног члана С. Терзића показују да утицај руских словенофила на званичну политику Русије није био тако велики као што неки аутори често истичу, а у првој половини 19. века и после Берлинског конгреса готово и да га није било. О извесном утицају се може говорити само током шездесетих-седамдесетих година 19. века – делатношћу Московског и Санктпетербуршког словенског комитета, али он свакако није био пресудан у формирању спољне политике Русије. У периоду 1856–1870. године Русија је тежила да преузме „морално руковођење“ националним покретима на Балкану како би спречила веће оружане акције које би могле довести до новог европског рата у овом региону.

Устанци у Босни и Херцеговини (1875) и рат Србије и Црне Горе против Турске (1876) отворили су Источно питање и пред руску дипломатију ставили питање могућег учешћа Русије у решавању Источног питања. У погледу држања Русије према кризи на Балкану у врху руске државе постојале су разлике у

гледистима. Док су канцелар Горчаков, министар финансија Рејтерн, па и сам цар Александар II, били за опрезну политику и вођење рачуна о интересима других европских сила, закључио је Терзић, министар војске Миљутин, престолонаследник Александар Александрович, и нарочито руски амбасадор у Цариграду генерал Игњатијев, били су за радикално решење балканског питања. Видевши да је стање духова у руском друштву такво да је тешко избећи рат против Турске, канцелар Горчаков је пошао на споразум са Аустро-Угарском ради обезбеђења њене неутралности у предстојећем рату. Усменим споразумом у Рајхштату (1876) и Будимпештанском конвенцијом (1877) Русија је пристала на аустроугарску окупацију Босне и Херцеговине да би добила слободне руке у источном делу Балкана, с тим што се обавезала да неће радити на стварању велике словенске државе на Балкану. Док се канцелар Горчаков у почетку залагао за минималан ратни циљ – ослобођење Бугарске до планине Балкана, зазирући од реакције западних сила, пристао је касније, под притиском радикалније струје, на ратну акцију јужно од Балкана до самог Цариграда. Генерал Игњатијев је сматрао да западне силе неће бити у стању да оспоре ратна достигнућа Русије на Балкану и да ће одредбе прелиминарног мировног уговора у Сан Стефану (1878) на које је Турска пристала, остати на снази и на будућем међународном конгресу на који је Русија била принуђена да пристане.

После потписивања Санстефанског прелиминарног мировног уговора (1878) поставило се питање до које мере Русија може инсистирати на његовим одредбама, имајући у виду снажно супротстављање западних сила на челу са Великом Британијом. Руска армија је била практично на капијама Константинопоља, док је британска флота прошла Дарданеле и ушла у Мраморно море. У Петербургу су разматрани ратни планови могућег сукоба са Аустро-Угарском и Великом Британијом, али је, на крају, преовладала политичка процена да Русија нема снаге да ратује „против пола Европе“. Берлински конгрес под председништвом кнеза Бизмарка извршио је радикалну ревизију Санстефанског прелиминарног мировног уговора и обезвредио резултате руско-турског рата 1877/78. године. Одмах после Берлинског конгреса Турска је уз помоћ аустроугарске и британске дипломатије организовала Албанску лигу у Призрену с циљем супротстављања српским (Србија и Црна Гора) и грчким ослободилачким тежњама. Иако је унутар тога покрета постојала аутономистичка струја (углавном Албанци са југа Албаније) он је преваходно имао панисламски карактер.

Током последње две деценије 19. века Русија је у други план потиснула балкански правац своје спољне политике, дајући предност активностима у Централној Азији и нарочито на Далеком Истоку. Истовремено се посветила унутрашњим реформама и обнови и реорганизацији своје флоте и армије. Немајући снаге да води активну балканску политику, Русија је 1897. године постигла споразум са Аустро-Угарском о очувању постојећег стања на Балкану и споразумном решавању свих евентуалних спорних питања. Усаглашена дејства са другим силама била су видљива и у Јерменском и Критском питању као и током Грчко-турског рата 1897. године. После нормализације дипломатских односа са Бугарском 1896. и доласка на власт у Србији владе Стојана Новаковића дошло је до постепеног враћања руског утицаја на Балкану.

Посебна пажња у књизи дописног члана др Терзића посвећена је политичким, државним, етничким и верским приликама у централним областима Балкана према извештајима руских конзула из Скадра, Призрена, Сарајева, Мостара, Дубровника и других места овог региона. Они сведоче о краху танзиматских реформи у европском делу Турске и свеопштој анархији, насиљима и злочинима чије су жртве углавном били православни хришћани овог дела Османског царства. То је нарочито било изражено у Старој Србији у којој, у периоду од Берлинског конгреса до краја века, а нарочито после тога, траје етничко чишћење православних Срба које спроводе локални Албанци уз сасвим пасивно или врло слабо реаговање турских власти. На тај процес указивали су многи страни европски путописци и истраживачи тога времена (Виктор Берар, Албер Мале, Гастон Гравије, Мери Дарам и многи други), али су руски конзули тај процес пратили практично из дана у дан, из године у годину. Дело дописног члана др Славенка Терзића *На капијама Константинопоља: Русија и балканско питање у 19. веку* већ својом појавом улази у ред истакнутих дела класичне српске историографије.

Тематске студије

У другом тому *Историје Ниша* коју је радио Историјски институт САНУ др Терзић је објавио значајну тематску студију Политички живот у Нишу до Првог светског рата (1878–1914). Студија се заснива се на необјављеној архивској грађи из тадашњег Архива Историјског института (сада Архив САНУ) Фонд *Јован Ристић*, из некадашњег Дипломатског архива Савезног секретаријата за иностране послове, Фонд *Политичко одељење*, и из Историјског архива у Нишу, фондови *Варија* и *Начелство Округа нишког*. Поред тога користио је и низ објављених извора међу којима и *Стенографске белешке Народне скупштине Србије* за период 1878–1914. Ниш је свакако био главни урбани и политички центар новоослобођених области, посебно за кнеза односно краља Милана Обреновића и целу династију Обреновића. Др Терзић је врло прегледно, документовано и методолошки на модеран начин приказао политички живот у Нишу као део друштвеног живота новоослобођених области, који је у себи носио сва

својства патријархалног и модерног политичког идентитета. У уводном делу студије који је Терзић насловио *Ниш као друга престоница Србије*, указано је на чињеницу да интеграција новоослобођених области у друштвени и политички живот националне државе није текла ни брзо ни једноставно, али и на то да је Ниш, одмах по ослобођењу, доспео у средиште политичког живота Србије. Ниш је био варош у којој су се одржавале седнице Народне скупштине, али у којој се истовремено налазила својеврсна друга престоница државе, са краљевим двором – једном прилично трошном зградом која је за потребе двора купљена од богатога унука нишког Хафис-паше“. Студија др Терзића на сликовит начин илуструје локалне политичке прилике, социјалну основу страначког живота и његове главне носиоце. Посебан део ове студије тиче се места Ниша у спољнополитичком животу Србије. Ниш је био конзулски град у коме су деловали аустроугарски, руски, британски, турски и белгијски конзулат а кратко време и грчки.

У великој споменици коју је објавио Учитељски факултет у Београду под насловом *130 година образовања учитеља у Србији – од Прве учитељске школе у Кнежевини Србији до Учитељског факултета у Београду*, др Славено Терзић је један од осам аутора овога обимног дела од 797 страна. Студија од 88 страна, као и Терзићева већа монографска студија о *Првој београдској гимназији*, историју Мушке Учитељске школе у Београду између два светска рата сагледава у оквиру историје српског и југословенског друштва, њихових социјалних, економских и културних прилика. Студија је написана највећим делом на основу нових архивских извора из Архива Југославије. Обилује оригиналним научним судовима и мноштвом статистичких података и табела о наставним предметима, коришћеним уџбеницима, броју ђака, списковима наставника за поједине школске године, списковима ученика - државних питомаца интерната Мушке Учитељске школе и другим подацима. Својим излагањем у 11 тематских целина Терзић је дао врло уверљиву и модерну интерпретацију развоја ове школе између два светска рата

Др Славенко Терзић је аутор велике тематске студије под насловом *Пљевља на путу у ново доба (1804–1913)* објављене у оквиру монументалне књиге *Историја Пљеваља*. Терзић је и уредник овог обимног дела у чијем писању су поред осталог учествовали и академик Драгослав Срејовић и академик Сима Ћирковић. Студија од 99 страна (великог формата) доноси не само политичку, друштвену, привредну и културну историју Пљеваља као, око два ипо века, седишта Херцеговачког санџака односно Старе Херцеговине, него истовремено осветљава и знатно шири историјски простор Старе Херцеговине и Старе Србије. Студија се, поред осталог, заснива и на архивским истраживањима у Архиву САНУ и Архиву Србије, Државном архиву Црне Горе и Архиву спољне политике Русије. Време 19. и почетка 20. века је било време крупних и у односу на претходне векове релативно брзих политичких и културних промена. Терзић је пажљиво анализирао одјек тих крупних политичких промена од Српске револуције 1804–1815, промена у оквирима тадашњег Херцеговачког и Босанског санџака, догађајима везаним за побуну Хусеин-капетана Градашчевића против централне власти, владавину Али-паше Ризванбеговића, мисију Омер-паше Латаса, одјек прокламованих реформи од стране Порте на овом простору, све до локалних буна подстакнутих устанцима у Херцеговини и Босни. С једне стране студија доноси мноштво занимљивих података о вишевековној муслиманској властели у Пљевљима (Селмановићи, Бајровићи, Коријенићи, Дрнде и други), а с друге стране о врло истакнутом слоју српских трговаца, учитеља и професора основних школа и Српске гимназије у Пљевљима који су били носиоци националног препорода. Посебна пажња поклоњена је школовању и првим годинама црквено-духовне делатности каснијег патријарха српског Варнаве (Росића), епископа рашко-призренског Михаила (Шиљка), али и образовању првог слоја модерне српске интелигенције у Пљевљима као што су били Танасије Пејатовић, један од најбољих Цвијићевих ђака, књижевник Стеван Самарџић, и други ствараоци. Посебно се задржао на личности Теодора Ипена, познатог бечког албанолога и дипломате који је у Пљевљима 1888–1891. био на дужности „цивилног комесара“. Нарочито је анализирао његово дело *Novibazar und Kossovo. Das Alte Rascien* (Wien 1892). Студија се завршава приказом у историографији углавном пренебрегнуте чињенице да су варош Пљевља и пљеваљски крај на десној обали реке Ћехотине били у саставу Краљевине Србије од ослобођења 28. октобра 1912. године до краја новембра 1913. године и да су Пљевља била седиште Пљеваљског округа, коме су припадали и Прибој, Пријепоље и Нова Варош.

Чланци и расправе

Чланци и расправе др Славенка Терзића објављени у домаћим и иностраним часописима и зборницима радова могу се груписати у неколицину основних истраживачких проблема српске и балканске историје 19. и 20. века. Једна од истакнутих особености његовог научног рада јесте и објављивање већег броја радова на страним језицима и у иностраним публикацијама, углавном на руском, енглеском, француском, немачком и грчком језику. На првом месту стоје радови о личностима из политичког, културног и научног живота Србије друге половине 19. и почетка 20. века, које су на различите начине, својом политичком или научном мишљу и јавним деловањем, пресудно утицале на унутрашњу и спољну политику Србије свога времена. Реч је о радовима који се тичу делатности Илије Гарашанина, Јована Ристића, Стојана Новаковића, Николе Пашића, Драгољуба Павловића и Јована Скерлића. Тој врсти студија

и чланака припадају радови као што су *Јован Ристић и „заветна мисао српска“ (1868-1876); Јован Ристић и Грци, искуство из 1876. године; Грчки национални програм и Срби (шездесетих година XIX века); О словенофилству Николе Пашића, Драгољуб Павловић о „култу личности“ Николе Пашића; Јован Скерлић у Народној скупштини 1912. и други.* Другу проблемску целину чине радови др Терзића који се тичу историје Срба јужно од Саве и Дунава у 19. и првим деценијама 20. века, у првом реду проблема Старе Србије (Стара Рашка, Косово и Метохија), Македоније и делом Херцеговине и Босне. Они се односе, с једне стране на проблем етничког, верског и културног идентитета Срба ових покрајина, а с друге стране на политички, културни и духовни живот и нарочито на демографске процесе у овим областима узроковане крупним историјским догађајима и подстакнуте у највећој мери политиком унутрашњих и спољних фактора. Овој врсти радова припада још двадесетак Терзићевих чланака и расправа.

Терзића су у континуитету занимали проблеми Србије и балканског питања у 19. и почетком 20. века. Истраживао је спољну политику Србије али и односе Срба са другим балканским народима и њиховим друштвима. Том питању је посветио више својих радова као што су: *Die Zusammenarbeit Serbiens und Griechenlands von 1882 bis 1885; Србија и балканско питање крајем XIX века : повратак старим средњимвима; La Vieille Serbie et les Albanais (l'arriere-fond historique des evenements au Kosovo et Metochia); The Historical and Conceptual Foundation of the Greater Albania Project; Конзулат Краљевине Србије у Битољу (1889-1897); Срби и Грци: 125 година од отварања Генералног конзулата Краљевине Грчке у Београду; Балкански одјаци Српске револуције* и други. Једна већа група Терзићевих чланака и расправа тиче се европских оквира српског и балканског питања и улоге великих сила, у првом реду Аустроугарске и Русије.

Својим познавањем руске балканске политике и духовно-културне делатности, Терзић се истакао као један од најбољих познавалаца српско-руских односа новијег времена. Из ове области објавио је више од петнаест сатудија и расправа на српском и страним језицима. У оквиру истраживања балканске историје 19. и почетка 20. века Терзић се у више својих већих или мањих студија и чланака континуирано бавио историјским проблемима Старе Србије и Македоније. Овде помињемо само неке: *Македонија у 20. веку; Европа и историјски реваншизам* (на руском језику); *Руски конзул И. С. Јастребов о Старој Србији* (на руском језику); *Ослобођење Старе Србије 1912/1913; Цивилизацијски смисао ослобођења Старе Србије и Македоније; Русија и Први балкански рат* – у зборнику „Балтички акценат“ (Калининград), у издању Балтичког федералног универзитета „Имануел Кант“.

Своје доследно бављење историјом Балкана у 19. и почетком 20. века, и историјом Срба у балканском контексту Терзић је показао и најновијим радовима о Стојану Новаковићу и Владану Ђорђевићу. Пошто се и раније у разним приликама бавио делом Стојана Новаковића, Терзић је у раду *Стојан Новаковић и балканско питање* (САНУ, 2017, 171–192) изнео синтезу Новаковићевих гледишта на сложене балканске проблеме током последњих неколико векова. Новаковићево јаче занимање за балканска питања почело је одласком за посланика Србије у Цариграду – центру балканске и светске политике. Терзић је закључио да је Новаковић током пет година проведених у Цариграду (1886–1891) готово свакодневно проучавао текуће балканске проблеме износећи своје мисли и запажања у бројним дипломатским извештајима, а затим сумирајући све то у мањим или већим студијама или расправама. Настојао је у свакој прилици да уочи и сагледа корене проблема, било да је реч о политичким, етнографским, црквеним или просветно-културним питањима. Терзић је анализирао појединачно све Новаковићеве радове о Македонији и Балкану, у првом реду обимне студије *Грчке мисли о етнографији Балканског полуострва* (1890) и *Цариградска патријаршија и православље* (1896). Са каквом темељношћу је Новаковић пратио сва ова питања показује Терзићева анализа Новаковићеве критике вишетомне *Историје хеленске цивилизације* (на француском) чувеног грчког историчара Константина Папригопулоса, али и других грчких и европских етнографских карата Балкана. Новаковић је закључио, истиче др Терзић, да су Бугари главни српски супарник у Македонији и да се Балканско полуострво не може поделити „ни по историји ни по етнографији искључиво“ већ да се границе између Срба, Грка и Бугара морају, поред природних граница и облика државних граница морају заснивати „више на принципу међусобне равнотеже снага него на основу етнографије“. Новаковићева гледишта о проблемима насиља над Србима у Старој Србији, која су вековима чинили Албанци, Терзић је подкрепио и новим документима из Архива спољне политике Руске империје (извештај конзула у Призрену Ивана Степановича Јастребова, заменику министра спољних послова Николају Гирсу, јула 1879), као и приказом Новаковићеве промеморије *Албанци и Словени у Старој Србији* предате министру спољних послова грофу Ламсдорфу 1901. године. Ова Терзићева студија објављена је и у зборнику о Стојану Новаковићу на енглеском језику (САНУ, 2017).

У зборнику са међународног научног скупа *Стојан Новаковић – поводом сто седамдесет пет година од рођења* (САНУ, 2018, 23–34) Терзић је објавио рад *Балканске студије Стојана Новаковића* у коме је, поред анализе Новаковићевих историјско-политичких студија, истражио и низ других његових путописних, политичких и етнографских бележака са карактеристичним оценама народног живота и менталитета балканских народа. На основу Новаковићевих бележака и студија, а делимично и на основу домаће и руске архивске грађе, Терзић је показао да је Новаковић боље него и један други српски државник

и научник разумевао суштину балканског питања и карактер османског друштва у другој половини 19. и почетком 20. века. Посебно су наглашена два Новаковићева виђења стања балканских студија међу Србима, за која се може рећи да су у доброј мери на снази и данас када је реч о српским балканским студијама. Још 1874. године Новаковић је указао на недостатак организованог и систематичког проучавања балканских народа и земаља, „барем о народима који нас се из ближе тичу“. Нешто касније током боравка у Цариграду, када је из близа пратио тај проблем, Новаковић је често истицао недовољно обраћање пажње на судбину Срба у старим матичним српским земљама. Основни закључак Терзијевог приказа Новаковићевих балканских студија своди се на мисао да је он низом својих већих и мањих студија о Балкану, путописним и другим белешкама као и бројним јавним иступањима дао темеље и правац српским балканским студијама, које је српска наука само спорадично следила – нешто више између два светска рата. Др Терзић је посебно указао на научни значај Новаковићевог критичког става према добијању аутономне цркве у Кнежевини Србији 1830. године, сматрајући то „начелном погрешком“ тадашње српске политике уместо да се тражи, према Новаковићу, „сасвим могућно обнављање Пећке патријаршије“. Српска наука је врло мало обратила пажњу на овај несумњиво изузетно важан историјску оцену Стојана Новаковића.

Истраживачком кругу балканских тема у радовима дописног члана Славенка Терзића припада и студија *Балкански хоризонти Владана Ђорђевића* (Владан Ђорђевић – поводом сто седамдесет шест година од рођења, Београд 2020, 271–292). Студија садржи детаљну анализу не само Ђорђевићевих дипломатских мисија у Атини (1891–1893) и Цариграду (1894–1897) него и Ђорђевићева историјско-политичка и мемоарска дела која се баве историјом Балкана и оновременим савременим балканским питањима. Иако је по основном образовању био лекар, Ђорђевићево велико дипломатско и политичко искуство омогућило му је да са мање или више успеха разуме основне токове балканске историје. Као и већини српских политичара, нарочито епохе кнеза Михаила, Владану Ђорђевићу је била блиска политичка девиза *Балкан – балканским народима* за коју се залагао доследно и у свом јавном деловању и у својим делима. Ђорђевић је био уверен да на Балканском полуострву („мозаик народа и народића“) није могуће створити једну хомогену националну државу, и да Балканско полуострво може бити једна државна целина у виду федерације балканских народа са Цариградом као центром. Терзић је скренуо пажњу на Ђорђевићев став против аустроугарске анексије Босне и Херцеговине коју је сматрао судбоносном погрешком аустријске политике. Детаљно је приказано Ђорђевићево виђење албанског питања, односа са Грцима и Турцима као и са другим великим силама његовог времена. Терзићев рад *Балкански хоризонти Владана Ђорђевића* по први пут доноси целовит сажет приказ његовог виђења балканских проблема крајем 19. и првих деценија 20. века.

Током 2018–2019. године дописни члан Славенко Терзић објавио је у издањима САНУ још четири већа или мања рада и прилога. У зборнику циклуса предавања *Контроверзе у српској историографији*, објавио је рад *Етничко и верско у процесу српске националне интеграције* (43–61). Терзић се у овом раду бавио једним од кључних проблема конституисања модерне српске нације током 19. и 20. века по узору на друге европске нације као што су Италијани и Немци. Истакао је у ставу да недовршен процес српске националне интеграције, започет по узору на друге европске народе није био предмет дубљих историографских истраживања, а да без научног објашњења овог процеса, нарочито улоге верског фактора, није могуће разумети мноштво сложених политичких и културних појава у српској историји током 19. и 20. века. Цео рад је заправо научни одговор на једно од кључних питања која је сам поставио – да ли је процес конституисања модерне српске нације завршен или још нису превладани многи фактори не само историјског наслеђа и историјског сећања него и веома изражене регионалне свести која је служила као основ формирања посебних идентитета у оквирима српског корпуса. Анализом мноштва историјских извора свестрано је осветлио проблем Срба муслимана и Срба католика у оквиру поменутог процеса српског обједињавања. Посебно је нагласио да се српска историографија овим проблемима бавила више узгред, и закључио да никада није касно да се једна велика тема националне историје нађе у средишту научних истраживања, јер је једино на тај начин могуће пружити уверљив научни одговор на питање – како је током највећег дела 20. века текао процес разградње етничког ткива српског народа.

У Гласу САНУ за 2018. годину, посвећеном успомени на академика Милорада Екмечића, Терзић је објавио рад *Скадарски вилајет у другој половини XIX века* у коме је са уводном студијом објавио опис Скадарског вилајета и другој половини 19. века из пера руководиоца руског конзулата у Скадру А. Н. Шпејера. Документ се налази у Архиву спољне политике Руске империје у Москви. Краћа уводна студија осветљава у основним цртама руску балканску политику друге половине 19. века. Опис Скадарског вилајета чине две целине: *Северна Албанија* и *Средња Албанија*. Опис доноси мноштво драгоцених података о политичким, социјалним, културним и етнографским приликама у Скадарском вилајету и даје нарочито уверљиву слику племенског друштва, патријархалног менталитета, као и карактера османске власти у удаљеним и тешко приступачним областима царства. У оквиру објављивања досада необјављених извора из руских архива Терзић је у Косовско-метохијском зборнику САНУ бр. 8 објавио опширно писмо познатог српског добротвора из Призрена Симе Игуманова руском амбасадору у Цариграду Николају Игњатијеву (*Писмо Симе Игуманова руском амбасадору у Цариграду Николају Павловичу Игњатијеву*, с.

113–123). Вест у Метохији да ће руско дипломатско престапништво бити укинута побудила Игуманова да у опширном писму изнесе све аргументе у прилог останка руског конзулата у Призрену. Документ је својеврсно огледало политичких, социјалних, верских и културних прилика Призрена 1868. године. У Аналима Огранка САНУ у Новом Саду, бр. 14 (2018) објављено је предавање дописног члана Терзића *О присаједињењу Војводине Србији 1918. године*.

У оквиру свог бављења студијама Русије у 19. и почетком 20. века и руске балканске политике тога времена дописни члан Славенко Терзић је током 2018–2020. године објавио још неколико радова из ове области. У раду *Срби у политичко-културним концепцијама руских словенофила (шездесетих-седамдесетих година 19. века)*, објављеном у Зборнику Матице српске за историју (бр. 102, 2020, 85–100) Терзић је анализирао политичко-филозофска гледишта водећих руских словенофила тога времена о Србима и српском питању. Гледишта ових личности, највећим делом представника руских аристократских кругова проистицала су из њихових ширих политичко-културних и филозофско-историјских концепција о Словенима и месту пре свега православних Словена у европској историји. Посебна пажња у раду је посвећена *Посланици Србима* из 1860. године. Рад је великим делом заснован на новим архивским извора из Фонда Аксакових у Рукописном одељењу Института за руску књижевност (Пушкински дом) Руске академије наука. У часопису Матице српске за друштвене науке на енглеском језику (*Synaksa* 1–2, 2018, 61–74) објављен је рад *Евроазијски хоризонти грофа Саве Владиславића*. У посебном додатку „Политике“ (22. фебруар 2018) поводом сто осамдесет година српско-руских дипломатских односа Терзић је објавио сажет приказ историје тих односа током 19. века. У штампи се налази рад *Велика народна скупштина српског народа у Црној Гори 1918. године*, који ће бити објављен у зборнику САНУ *Крај рата, Срби и стварање Југославије 1918. године*.

Огледи, критике и прикази

Др Славенко Терзић је дуго времена веома присутан у домаћем и међународном научном животу, својим погледима на различите историјске теме и нарочито својим критичко-полемијским текстовима. Објавио је десетине огледа о делима савремених српских историчара, која су се тичала историје Србије и Срба и историје Европе у 19. и почетком 20. века. У том погледу он је доста допринео залагању за најбољу традицију српске критичке историографије. Почетком 80-их година он је водио полемику поводом књиге *Националност Муслимана* из пера др Касима Суљевића. Током 80-их и 90-их година оглашавао се многим текстовима о проблему Старе Рашке и тзв. санџачког питања, идеологије бошњаштва и уопште поводом различитих панисламистичких текстова. Један део његових текстова ове врсте тиче се великоалбанске политичке стратегије на Балкану и односа европских сила према тој идеологији. Овом приликом истичемо његов врло опширан критички оглед о књизи немачког историчара Холма Зундхаузена *Историја Србије од 19. до 21. века* објављен прво у Летопису Матице српске, затим као фељтон у листу „Политика“ и потом у водећем руском и светском славистичком часопису *Славяноведение*.

ОРГАНИЗАТОРСКИ РАД

У целокупној научној делатности др Славенка Терзића, значајно место заузима његов организаторски рад у српској историјској науци. Током обављања дужности директора Историјског института САНУ од 1987. до 2002. године поред уобичајених послова ове врсте Терзић је покренуо и водио неколико пројеката који су несумњиво допринели угледу Историјског института САНУ у међународној научној јавности али и српске науке у целини. На првом месту истиче се организација великог међународног пројекта *Сусрет цивилизација на Балкану*, који је путем осам међународних конференција, једном годишње, окупио многа најугледнија имена историјске науке и са Истока и са Запада. На овим међународним скуповима, српска историјска наука се хватала у коштац са свим битним мотивима и подручјима развоја светске историјске науке. Могло би се тврдити да никада у прошлости, за тако кратко време, није долазило више светских научника. Београд је током скоро једне деценије био место великог научног дијалога различитих историјских школа и теоријско методолошких приступа. Ове научне конференције су, у тада доста тешким околностима, допринеле успостављању међународне научне сарадње и Историјског института, и целе САНУ са бројним научним институтима и универзитетским центрима.

Други велики посао који је др Терзић обавио у историјској науци било је организовање и руковођење историјско-географским истраживањима Средњег Потарја и Полимља, Пештери и Горњег Полимља као и Метохије – током 90-их година прошлог века. Поред сарадника Историјског института САНУ у истраживачком тиму су учествовали истраживачи са Филозофског факултета у Београду и Балканолошког института САНУ. Посебно су значајна била истраживања Метохије од Ђаковице до Призрена укључујући и жупе Гора, Опоље, Средска и Сиринић. То су, бар за сада, била и последња теренска истраживања већег броја српских научника у области Метохије. Др Терзић је наставио са овим

истраживањима и касније, истражујући у оквиру пројекта „На светим водама Лима“ Горње Полимље (Плав и Гусиње), Горњи Ибар (Рожаје) и Пештерско-сјеничку висораван. Овом треба додати и Терзићев рад – руковођење обновом неких старих манастира у долини реке Таре (Довоља).

Међу организаторским пословима у историјској науци треба истаћи ангажовање др Терзића на организовању научне расправе поводом књиге Ноела Малколма *Kosovo. A Short History*. Иако је позван, Ноел Малколм није учествовао, обавестивши писмом др Терзића да не жели да учествује у расправи у којој учествују Милорад Екмечић и Алекса Ђилас. Убедљив научни одговор са српске стране представља књига под насловом *Response to Noel Malcolm's Book „Kosovo. A Short History“* објављена истовремено и на српском језику. Ова књига је имала знатан одјек у међународним научним круговима.

Треба истаћи врло запажену активност др Славенка Терзића на месту председника угледне Српске књижевне задруге 2001–2005. године, у доста тешким околностима по ову и све сличне установе. Терзић је знатно допринео остварењу издавачког и културног програма СКЗ, и сарадњи ове установе са САНУ и Матицом српском. У јавности је било веома запажено обележавање 110 година СКЗ као једне од најугледнијих српских културних установа.

ЗАКЉУЧАК

Избор дописног члана др Славенка Терзића за редовног члана Српске академије наука и уметности (Одељење историјских наука), било би признање чињеници да се ради о једном изграђеном научнику великог формата, који је својим делима присутан у нашој и светској историјској науци за период 19. и 20. века. Његов рад је нарочито познат у Русији, Грчкој, Бугарској, Аустрији и Немачкој. Терзић је присутан и у руској научној и културној јавности због бројних наступа у руским часописима, листовима и електронским медијима. Његово познавање архивских фондова за српску и балканску историју је супериорно. Терзићев научни рад се одликује свим особинама савремене историјске науке у свету. Својом моралном одговорношћу пред оним што пише и закључује је плодан наставак наше класичне науке.

Београд, 12. маја 2021.

Академик Василије Крстић

Академик Михаило Бојовић

Академик Љубодраг Димић

Предлог за избор Драгана Богетића за дописног члана САНУ

Драган Богетић је рођен 24. јануара 1953. у Београду, где је завршио гимназију и 1972. године уписао Факултет политичких наука. Дипломирао је 1976. на међународном смеру тог Факултета, као најбољи студент у генерацији (просечна оцена 9,66), због чега је добио двогодишњу стипендију Министарства просвете. На истом смеру и Факултету магистрирао је 1982. високо вреднованом тезом *Неутралност и несврстаност*, а докторирао 1988. године са успехом одбранивши дисертацију *Корени и детерминанте југословенске несврстаности*. Године 1984. запослио се у Институту за савремену историју (ИСИ) у Београду, у коме је радио до одласка у пензију јануара 2020. Током радне каријере у Институту стекао је сва звања, од научног сарадника до научног саветника.

Колега Богетић је по позиву био члан 25 комисија за одбрану магистарских и докторских теза, брањених на Филозофском факултету и Факултету политичких наука. Истовремено, по одлуци ИСИ и у договору с надлежним катедрама на Филозофском факултету, био је тзв. институтски ментор колегама који су припремали своје докторске дисертације (укупно 18). Уз то, био је члан редакција водећих часописа научних института друштвено-хуманистичких наука у нашој земљи (*Историја 20. века*, *Токови историје* и *Војноисторијски гласник*). Тематски опредељен за изучавање историје Хладног рата, имао је и богату међународну сарадњу, остварену са бројним научним установама и институцијама у иностранству: Институт за новију историју (Љубљана), Руска академија наука, Универзитет Џорџ Вашингтон (САД), Висока школа за економију и историју (Велика Британија), Национални архив Алжира, Институт за историјску правду и помирење (Хар), Универзитет Казимира Великог из Бидгошћа (Пољска), Центар за либералне студије (Софија). У ИСИ је био руководиоца два научна пројекта: „Међународна стратегија Југославије“ и „Међународни положај и спољна политика Југославије 1918–1975“. Десетак пута боравио је на студијским истраживањима у Лондону, која су, надограђујући она обављена у југословенским и српским архивима, допринела изворној заснованости, тематској оригиналности и квалитету његових научних радова.

Драган Богетић био је организатор и учесник бројних научних скупова, одржаних у Југославији, Србији и иностранству. Наводимо неке од њих: „Југословенско-совјетски сукоб 1948. године“, одржан у организацији ИСИ (Београд, 15–16. октобар 1998); „Југославија у Хладном рату – Затечени на Средини“, одржан у организацији Историјског института (Љубљана, 8–9. мај 2000); „Бандуншка конференција“, у организацији Катедре за историју Југославије Филозофског факултета у Београду и Лондонске школе за економију (Свети Стефан, 13–16. мај 2005); „Суочавање са

прошлошћу – трагање за будућношћу“, одржан у организацији холандског Института за историјску правду и помирење (Београд, 17–19. септембар 2009); „Балкан и проблеми међународних односа за време Другог светског рата и на почетку Хладног рата. Пројекти стварања федерација, Информбиро и совјетско-југословенски сукоб“, одржан у организацији Балканолошког института САНУ и Руске академија наука (Београд, 23. октобар 2009); „Алжирско-југословенски односи 1954–1980“, одржан у организацији Архива Југославије и Националног архива Алжира (Алжир, 26–28. јануар 2013); „Србија и Русија 1814–1914–2014“, одржан у организацији САНУ и Руске академије наука (Београд, 13–14. октобар 2014); „Пољска и Југославија после Другог светског рата“, у организацији ИСИ и Универзитета Казимира Великог (Бидгошћ, 25–26. септембар 2019); „Право на побуну. 1968. у свету и код нас“ у организацији САНУ (Београд, 4. јун 2018). У оквиру циклуса предавања „Југославија и Информбиро 1948–1956“, организованог у САНУ, одржао је предавње *Сарадња Југославије и Запада у светлу сукоба Тито-Стаљин 1948*. По позиву, држао је предавања на појединим факултетима и у научним центрима у Београду, као и у Задужбини Илије Коларца.

Драган Богетић се превасходно бави истраживањем опште историје Хладног рата и дипломатском историјом Југославије од 1945. до 1990. године. У средишту његових проучавања налазе се сложени односи које је Југославија имала са западним силама, нарочито са САД и НАТО-ом, Совјетским Савезом и источноевропским земљама. Посебну истраживачку пажњу посвећује и односима Југославије са несврстаним земљама и покрету несврстаних у целини. Научни продор који је остварио на том плану сматрамо веома значајним. Осим тога, истакнуто место у његовим радовима има и свеобухватна анализа процеса унутар којих се преплићу унутрашња и спољна политика југословенске државе, сагледавају сложени политички, нормативни, економски и културни односи великих сила и малих држава у Хладном рату, посматра и вреднује утицај националистичких центрифугалних сила на опште стање у земљи и позицију Југославије у међународној заједници.

Аутор је и коаутор 14 књига, око стотину научних радова (видети библиографију) и више поглавља у научним монографијама (*Размена посета највиших југословенских и америчких званичника 1955–1980*, „Југославија – Сједињене Америчке Државе“, Београд 2017, стр. 13–139; *Регулисање уставно-правног статуса Косова и Метохије у социјалистичкој Југославији 1946–1990*, „Косово и Метохија у великоалбанским плановима 1878–2000“, Београд 2001, стр.175–202).

На листи најзначајнијих двадесет радова Драгана Богетића првенствено се налазе монографије, расправе и чланци који су у српској и југословенској историографији „отворили“ тему Хладног рата и својим квалитетом допринели да буду уграђени у светску размену знања о овој важној историјској појави, која је обележила другу половину XX века. Тематски нови, истраживачки утемељени, фактографски богати, мисаоно слојевити и кохерентни ти су радови утицали да и део светске историографије већу пажњу обрати на Југославију и њену улогу у Хладном рату. Наводимо неке од њих: *Настанак и развој политике и покрета несврстаности*, коаутор

Оливера Богетић, Београд 1981, стр. 194; *Хронологија несврстаности 1956–1980*, коаутори Бојана Тадић и Оливера Богетић, Београд 1982, стр. 236; *Корени југословенског опредељења за несврстаност*, Београд 1990, стр. 260; *Документи о спољној политици СФРЈ 1950*, Београд 1993, стр. XXXII+515; *Југославија и Запад 1952–1955. Југословенско приближавање НАТО-у*, Београд 2000, стр. 269; *Хронологија југословенско-бугарских односа 1878–2003*, коаутор Слободанка Ковачевић, Београд 2003, стр. 252; *Нова стратегија спољне политике Југославије 1956–1961*, Београд 2006, стр. 380; *Трићанска криза 1945–1954*, коаутор Бојан Димитријевић, Београд 2009, стр. 193; *Југославија и арапско-израелски рат 1967*, коаутор Александар Животић, Београд 2010, стр. 230; *Југословенско-амерички односи 1961–1971*, Београд 2012, стр. 352; *Београдска конференција несврстаних земаља. 1–6. септембра 1961. Прилог историји Трећег света*, коаутор Љубодраг Димић, Београд 2013, стр. 584; *Југословенско-амерички односи у време биполарног детанта 1972–1975*, Београд 2015, стр. 288; *Несврстаност кроз историју. Од идеје до покрета*, Београд 2019, стр. 539; *Српски народ и југословенска држава – спољна политика 1918–1990*, коаутор Срђан Мићић, Београд 2021, стр. 102. Наведеним књигама треба додати и више по обиму мањих радова, презентованих на међународним скуповима историчара: *Western Economic and Military Aid to Yugoslavia during the Conflict with the Cominform*, „Yugoslavia in the Cold War“, Ljubljana 2004, str. 271–318; *Conflict with Cominform and Shaping of New Yugoslav Foreign Policy orientation*, „The Balkans in the Cold War: Balkan Federations, Cominform, Yugoslav-Soviet conflict“, Београд 2011, str. 221–231; *Југославија и борба алжирског народа за национално ослобођење 1954–1962*, „Југославија – Алжир“, Београд 2013, стр. 11–47; *Yugoslavia and Non-Alignment: a Contribution to Overcoming Prejudices and Stereotypes*, „Annales, Series Historia et Sociologia“, Letnik 24, br. 4/2014, Koper 2014, str. 615–624; *Југословенско-совјетски односи у време биполарног детанта*, „Србија Русија 1814–1914–2014“, Београд 2015, стр. 345–369; *Југословенска перцепција садржаја и значаја разговора Тито-Гјерек у Варшави, јуна 1972 (анализа садржаја докумената београдских архива)*, „Југославија и Пољска у XX веку“, Бидгошћ 2018, стр. 194–207. С обзиром на научни квалитет ових радова, Драган Богетић се сматра једним од најбољих познавалаца спољне политике југословенске државе у другој половини XX века, покрета несврстаних и драматичних односа између Истока и Запада у периоду Хладног рата.

Област истраживања колеге Богетића најбоље се може сагледати у оквиру пет тематских кругова.

1. Озбиљно његово укључивање у научни живот почело је истраживањима **политике и покрета несврстаности**, чији је резултат било објављивање две монографије: *Настанак и развој политике и покрета несврстаности* и *Хронологија несврстаности 1956–1980*. Изузетно богата документациона основа омогућила је да се први пут у домаћој и иностраној историографији на једном месту прикажу сви значајнији скупови несврстаних земаља, као и њихове заједничке акције у Организацији уједињених нација и широј међународној сфери, те да се на објективан начин образложи значај сложених међународних чинилаца који су земље Трећег света

упућивали на међусобну сарадњу и савезништво, али и оних фактора који су их раздвајали, ограничавајући њихово организовано и континуирано заједничко деловање. У склопу тог тематског круга, колега Богетић написао је и свеобухватну монографију о кључном догађају везаном за формирање ове широке међународне асоцијације: *Београдска конференција несврстаних, 1–6. септембра 1961. Прилог историји Трећег света*. Захваљујући тој обимној студији, у великој су мери попуњене својеврсне „беле мрље“ домаће и стране историографије и превазиђени бројни стереотипи и предрасуде о овој проблематици. Књига доноси и мноштво историјских извора о организацији и раду Београдске конференције, од којих је један део први пут критички објављен.

2. Из овог тематског круга произашла је научна специјализација колеге Богетића у једном ужем пољу истраживања, везаном за процесе обликовања југословенске **несврстане спољнополитичке оријентације** (*Корени југословенског опредељења за несврстаност, Документи о спољној политици СФРЈ 1950, Нова стратегија спољне политике Југославије 1956–1961, Српски народ и југословенска држава – спољна политика 1918–1990*). У монографији о коренима југословенске несврстане политике свеобухватно је и прецизно разјашњена позадина југословенског спољнополитичког „лутања“ од савезништва са Истоком преко присне сарадње са Западом до коначног широког отварања и тесног везивања за светски Југ. Оно што је Драгану Богетићу омогућило да стекне прва поуздана сазнања о овој до тада потпуно необрађеној области било је изузетно добро познавање предратног, ратног и послератног развоја југословенског револуционарног покрета, утицаја који су годинама стизали из Комунистичке интернационале и Совјетског Савеза, читавог сплета унутрашњих и спољних чинилаца који су усмеравали његов развој, сукоба Југославије и њеног политичког врха са спољним светом и сазнања из њега стеченог. Збирком докумената о спољној политици СФРЈ, Богетић је на основу строге селекције релевантних докумената допринео бољем познавању бурних послератних дипломатских превирања у међународној заједници и спољнополитичких искушења са којима се у то време суочавало југословенско руководство. Колико су историографске представе о сложеним политичким збивањима из недавне прошлости одступале од њихове стварне садржине, најбоље се види из садржине Богетићеве књиге *Нова стратегија спољне политике Југославије 1956–1961*. Централно место у овој научној студији заузима детаљна и целовита анализа нове и специфичне југословенске спољнополитичке оријентације, обликоване под притиском пренаглашеног Титовог страха од Хрушчовљевих настојања да „заблудела“ Југославија буде по сваку цену враћена у „братски, челични загрљај“ Совјетског Савеза и држава „народне демократије“, а њено руководство приморано да, по узору на прву земљу социјализма, следи све идеолошке премисе већ устаљеног модела социјалистичке трансформације. Одбацујући дотадашњи преовладавајући став домаћих и страних истраживача о изузетно позитивним политичким импликацијама учесталих југословенско-совјетских сусрета на највишем нивоу и поновном тесном везивању Југославије за Источни блок, Богетић

је указао на сасвим супротно стање у билатералним односима, које је на крају резултирало „другим југословенско-совјетским сукобом“ 1958, о коме се врло мало или нимало писало, а који је умногоме подсећао на онај са Стаљином из 1948. године. Продужавајући интересовање за историју међународних односа, заједно са колегом С. Мићићем, ове године објавио је изузетно значајну и историографски инспиративну студију *Српски народ и југословенска држава – спољна политика 1918–1990*, у којој је дат сажет преглед историје југословенске државе, с нагласком на приорите њеног спољнополитичког деловања, односе са суседима, великим силама, кључним савезницима и државама са којима је улазила у оштре сукобе.

3. Посебан допринос истраживању послератне југословенске дипломатске и спољнополитичке историје Богетић је дао свеобухватном анализом **односа Југославије са Западом**, пре свега са САД, сагледаног у функцији југословенских односа са другом суперсилом, СССР-ом (*Југославија и Запад 1952–1955. Југословенско приближавање НАТО-у; Југословенско-амерички односи 1961–1971; Југословенско-амерички односи у време биполарног детанта 1972–1975*). У монографији о односима Југославије и Запада током прве половине 50-их година прошлог века детаљно је обрадио спољнополитичка опредељења Југославије током раздобља које је уследило после Титовог сукоба са Стаљином 1948. Ово истраживање засновао је на потпуно новој и некоришћеној грађи југословенских архива, првенствено Архива Југославије и Дипломатског архива Државног секретаријата за иностране послове СФРЈ, до тада недоступној истраживачима, потом на документацији архива британског Министарства иностраних послова (Public Record Office) и дигитализованој збирци докумената америчког State Department-а. Његовим истраживањем ове необрађиване теме, покривене велом тајни, демистификовани су садржина и политичке околности посредног југословенског укључивања у НАТО формирањем Балканског пакта, тројне војне алијансе у коју су се, поред Југославије, укључиле и две чланице НАТО-а, Грчка и Турска. У монографијама о југословенско-америчким односима у периоду 1961–1971. и 1972–1975. године Богетић је приказао време у коме су реализоване главне политичке премисе југословенског експерименталног концепта самоуправљања и обликовања спољнополитичке платформе, која је требало да земљи обезбеди максималан степен националне независности. У питању је истраживање које, на примеру сложених односа југословенских комунистичких власти према САД, показује колико је у међународној заједници било тешко успоставити уравнотежен однос између идеолошких супротности и прагматичних развојних императива.

4. Више кључних питања која се испољавају у ова три тематска круга конкретизовано је у неким важним сегментима у Богетићевим радовима о политици Југославије према појединим државама и кризним жариштима на **Балкану и Медитерану**: *Хронологија југословенско-бугарских односа 1878–2003, Трићанска криза 1945–1954, Југославија и арапско-израелски рат 1967*. Поменути хронологија уједно је и прва објављена комплетна хронологија ове врсте. Осим убедљивог и подстицајног предговора на ту тему, написаног у форми мање студије, у њој су наведени и у кратким

цртама објашњени сви значајнији догађаји од Санстефанског уговора до распада југословенске државе. У студији о тршћанској кризи пак први пут су на основу домаће и стране архивске грађе, као и познавања европске историографске литературе, реконструисане све фазе преговора о југословенско-италијанском разграничењу, опције и модалитети разматраних територијалних концесија, значајне промене по том питању у стратегији како две сучељене земље тако великих сила од којих је зависило доношење решења. Знатну пажњу привлачи и монографија *Југославија и арапско-израелски рат 1967*, будући да је у њој, на сасвим другачији начин од оног који је долазио до изражаја у претходним радовима домаћих истраживача, подробно расветљена југословенска блискоисточна политика. Као и сва претходна, и ово истраживање темељено је на архивској грађи домаћег и страног порекла.

5. Научни опус колеге Богетића засвођује свеобухватна монографија која спаја све оно због чега се он сматра утемељивачем једне нове научне дисциплине у домаћој историографији – послератне дипломатске историје, као и првим српским историчарем који је дао пуни допринос сагледавању опште историје хладног рата. С обзиром на то да обједињује резултате његових претходних истраживања и већ оствареног, изузетно богатог научног опуса, монографија *Несврстаност кроз историју. Од идеје до покрета* вероватно је најзначајнији рад Драгана Богетића. У питању је прва целовита историја доктрине, политике и покрета несврстаности, а уз то и значајан допринос познавању опште историје Хладног рата, чија је сложена проблематика, у циљу шире контекстуализације политике несврстаности, детаљно заступљена у одвојеним деловима свих поглавља. Научна тумачења, која су у њој дата, с пажњом су прихваћена и од домаћих и од страних историчара посвећених проучавању хладноратовског света.

Упоредо са обављаним научним истраживањима, колега Богетић је личним ангажовањем доприносио развоју историјске науке. Био је члан управних одбора Института за савремену историју, Византолошког института и Института за новију историју Србије, а у периоду 2010–2016. и Матичног научног одбора Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У савременој српској историографији већ годинама ужива заслужено поштовање колега, поготово оних који се баве историјом XX века и ближе познају његов рад. Оно што је до сада урадио сведочи да је најчешће започињао пионирска истраживања, посвећујући се темама које су биле недовољно познате или потпуно неистражене, те је у бројним случајевима био први историчар који је анализирао огромне количине архивске грађе из новије историје. Упркос обимности тог посла, успео је да прикаже и протумачи спољну политику и дипломатске активности југословенске државе у периоду од неколико деценија, с нагласком на покрет несврстаних, односе са САД и Совјетским Савезом, проблеме са суседима, попут Италије и Бугарске, покушаје сарадње са Грчком и Турском и укључивање у решавање криза блискоисточног света. Треба истаћи и то да су његова научна тумачења с једне стране заснова на добром познавању међународних прилика, а са друге унутрашњих политичких околности. Управо из тог разлога, може се рећи да је у овој проблематици један од водећих и најпризнатијих српских историчара. Притом, велико стечено знање

и искуство све време је несебично делио са заинтересованим колегама, нарочито млађима, којима је помагао драгоценим сугестијама и саветима, али и старијима који су у његовим књигама и расправама проналазили сигурне путоказе за сопствена истраживања. Његови изразито јасно и прегледно написани објављени радови, отуда су увек пажљиво читани, особито због поузданости аргументације и јасноће стила, док су саопштења на научним скуповима и излагања на одбранама докторских дисертација радо слушана, с обзиром на културу јавног наступа и добру припремљеност.

Имајући све наведено у виду, слободни смо да Одељењу историјских наука предложимо да подржи наш предлог о избору др Драгана Богетића за дописног члана Српске академије наука и уметности.

С поштовањем,

Београд, 18. април 2021.

Проф. др Љубодраг Димић, академик САНУ

Проф. др Мира Радојевић, дописни члан САНУ

Др Славенко Терзић, дописни члан САНУ

ЉУБОМИРКА КРКЉУШ

БИОГРАФИЈА

Рођена је у Шајкашу 8. новембра 1940. године. Дипломирала је на Правном факултету у Београду 1964, на истом факултету одбранила је 1972. године магистарску тезу, а 1978. године докторску дисертацију. На Правном факултету у Новом Саду запослила се као асистент 1965, а пензионисана је као редовни професор 2008. године. Предавала је *Историју држава и права народа Југославије (Историју држава и права народа Србије и Црне Горе и Правну историју српског народа)*, и опциони предмет *Историја политичких и правних институција Војводине*. Три године је предавала *Правну историју* и на Правном факултету у Источном Сарајеву.

У неколико мандата била је продекан Правног факултета, декан (1998–2000), председник Савета и проректор Универзитета у Новом Саду (1996–1998). Била је потпредседник Матице српске (1999–2003) и секретар Одељења за друштвене науке Матице српске (2008–2020). Члан Националног савета за научни и технолошки развој Републике Србије била је од 2012–2016. године. Члан је Одбора за изворе српског права Српске академије наука и уметности.

Говори немачки, а служи се енглеским и француским језиком.

Добитник је *Новембарске повеље Новог Сада* за изузетан допринос у научном стваралаштву 1998. године, када је Повеља и установљена и *Повеље Адвокатске коморе Војводине* за изузетан допринос у неговању традиције и одржавању и подизању стручног и научног угледа часописа за правну теорију и праксу Гласника Адвокатске коморе у Новом Саду 1998. године.

Учествовала је на следећим научним скуповима: *Стварање југословенске државе 1918. године*, поводом обележавања годишњице стварања Југославије, 1918–1988, САНУ, 5. до 7. децембра 1988; *Скуп у поводу 75. годишњице присаједињења Војводине Србији*, САНУ – огранак у Новом Саду, 15. децембра 1989; *Србија на крају Првог светског рата*, Историјски институт, Београд 21. и 22. децембар 1989; *Уставни развитак Србије у XIX и почетком XX века*, САНУ, Београд 26. децембра 1988; *Ђорђе Тасић и права човека*, Правни факултет у Новом Саду, 10. децембра 1992; *Српски покрет у револуцији 1848–1849*, САНУ, Београд и Сремски Карловци 15–19. септембра 1998; *Сто педесет година од доношења Српског грађанског законика (1844–1994)*, САНУ, Београд 23. и 24. маја 1994; *Актуелност мисли Светозара Милетића о ослобођењу и уједињењу српског народа*, САНУ, Београд, Нови Сад 25. и 26. септембра 1995; *Ђушанов законик – 650 година од његовог доношења*, Бања Лука 22. и 23. децембра 1999; *Велика Србија, Истине, заблуде, злоупотребе*, САНУ, Београд 24–26. октобра 2002; *Србија 1804–2004, друштво, економија, држава, право, политика, култура, религија*, Ниш 20–23. октобар 2004; *Законик цара Стефана Душана – 650 година од проглашења* – САНУ, 21. децембра 2005; *Три века Карловачке Митрополије 1713–2013*, Сремски Карловци 1. новембра 2013; *Срби у Угарској 1848–1918: од Мајске до Велике народне скупштине*, Матица српска 2. новембра 2018; *Крај рата, Срби и стварање Југославије*, САНУ, 29–30. новембар 2018; *Српски културни простор: устројство, проблеми, вредности*, Матица српска, 17. и 18. маја 2019 *Државно–црквено право кроз векове*, Будва 10–13. октобар 2019.

У научном раду бавила се претежно историјом Срба у Јужној Угарској и њиховог положаја – питањем аутономије и државноправног статуса Војводине, а нарочито историјом Српског народног покрета 1848–1849. године, делатношћу

појединих истакнутих личности политичког, културног и јавног живота Срба у Јужној Угарској, изградњом и развитком српске правне терминологије, присаједињењем области данашње Војводине Краљевини Србији и стварањем заједничке државе 1918. године, политичким и државноправним аспектима тог процеса, али и другим темама српске политичке и правне историје XVIII и XIX века, као што је правни систем Војне границе.

ПРИКАЗ И АНАЛИЗА НАЈВАЖНИЈИХ РАДОВА

РАДОВИ О ИСТОРИЈИ СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОКРЕТА 1848–1849.

1. *Средишњи органи власти у Српској Војводини 1848–1849. године*, Нови Сад 2013, стр. 424.

Рад је посвећен једном од најважнијих периода у историји српског народа у Хабзбуршкој монархији, Српском народном покрету 1848–1849. године, борби за личне и колективне слободе – људска, грађанска и национална права. На Мајској скупштини у Сремским Карловцима проглашено је оснивање Српске Војводине, као основни политички циљ српског народа у Монархији, начин остваривања националних права и обезбеђивања самог опстанка, путем територијалне аутономије.

Српски народни покрет добио је у историографији заслужену пажњу, објављен је веома велики број радова који су се бавили различитим његовим аспектима, али је организација српске власти, која је била формирана у току Покрета и деловала нешто дужи од године дана, била у великој мери занемарена и недовољно проучена. Мада су вође Покрета и највиши органи власти који су у револуцији настали, добили и одговарајуће место и пажњу, остали су изван круга интересовања историчара многи њихови послови, чије би потпуније приказивање дало целовитију слику о Српском народном покрету – устројство власти и њени носиоци, војноорганизациона делатност, нормативна делатност: доношење бројних правних прописа и уставних нацрта, организовање судства и суђење, привредне активности, као и нека друга питања која су обележавала Српску Војводину за време њеног краткотрајног постојања у бурном времену „пролећа народа”. Љ. Кркљуш је у овом раду подробно приказала постанак, структуру и активност средишњих органа српске власти насталих у току Српског народног покрета. Без познавања свих ових делатности, ни коначни закључци о Српском народном покрету 1848–1849. не могу бити довољно основани ни потпуни.

Поред објављене, истражена је врло обимна необјављена грађа, посебно она која се чува у Архиву САНУ у Сремским Карловцима – фонд Српски народни покрет, у Архиву САНУ у Београду, оновремена штампа, мемоарски списи и многи други релевантни текстови који се тичу Српског народног покрета 1848–1849. године.

2. *Пројекти устава за Војводину Србију, настали у току српског народног покрета 1848–1849*, Нови Сад 2006, стр.237.

У току трајања Српског народног покрета 1848–1849. године начињено је чак једанаест уставних нацрта о државноправном статусу Српске Војводине, проглашене на Мајској скупштини. У историографској литератури о Српском народном покрету помињани су само неки од њих, али су изостали њихов детаљнији приказ и анализа.

Међу нацртима се истичу Милетићеви погледи на уређење Аустријске царевине, положај Војводине и неодвојивост индивидуалних, грађанских и колективних,

националних права, нацрт Уставне комисије коју је формирао патријарх Рајачић. и нацрт Стефана Радичевића, најобимнији и снабдевен опширним коментарима.

Политички програми и уставне концепције засновани су на природним правима грађана и народâ, њиховој слободи, једнакости и равноправности. Наглашена је важност територијалног принципа у организовању државе и њеној самосталности, уместо персоналног карактера привилегијалног права. Заједничка црта већине нацрта било је потпуно изостављање државноправне везе са Угарском, а Аустрија се види као федеративна заједница равноправних националних држава. Већина пројеката предвиђа постојање народног представништва као носиоца највише власти, поделу власти у њеном парламентарном облику, поротно суђење, грађанска права и слободе.

У српској политичкој мисли биле су тада први пут јасно формулисане идеје грађанског либерализма, у време када су оне и на западу тек почеле да се оваплоћују у конкретним политичким решењима. У Српској Војводини, где су општи услови, економски, социјални и културни били подобни, није било политичких услова – Војводина није била призната и самосталност српског народа и територијална аутономија у Хабзбуршкој царевини 1848–1849. нису били остварени. У Кнежевини Србији се тек развијао капитализам, а с њим и одговарајући оквири за изградњу неких установа грађанског друштва. Њен вазални положај је такође представљао снажну брану сваком развоју, у првом реду политичком.

Политички погледи и ставови који су у облику уставних нацрта формулисани 1848–1849. године у српској Војводини представљају значајан допринос развоју оних политичких начела, чије ће макар и делимично остваривање уследити у доцнијем развоју српске државе. Они су представљали основ и свих каснијих политичких програма српског народа у Хабзбуршкој монархији.

У књизи је поред текста свих уставних нацрта и других докумената који су имали карактер, мада не и форму уставних концепата, дата њихова исцрпна анализа. Нацрти су посматрани као пуни израз политичких циљева српског народа током Покрета 1848–1849. године, али и погледа њихових аутора на основна начела државног и друштвеног уређења – уставност, парламентаризам и грађанских права.

3. *Константин Богдановић (1811–1854)*, Нови Сад 2018, стр. 280.

Константин Богдановић је личност која је подједнако успешно деловала у различитим областима друштвеног, политичког и интелектуалног живота Срба свога времена. Његова личност и његова свестрана активност – књижевна, политичка, дипломатска, правничка, историографска и друге биле су у науци неоправдано занемарене.

Истакнуто место има у историји српске књижевности, као зачетник реалистичке критике. Један је од осморице првих редовно изабраних чланова Друштва српске словесности 1841. године.. Његови објављени радови нису бројни, али имају трајну вредност у развоју српске књижевности, језика, историографије и права. Важне и одговорне послове обављао је Богдановић у време револуције у Војводини 1848–1849, сарађујући с патријархом Рајачићем, Ђорђе Стратимировићем и Ђорђе Стојаковићем. Био је власник и уредник првог политичког листа *Вестник*, који је постао и званични орган Главног одбора Српске Војводине. Значајне су његове дипломатске активности у Бечу, где је уложио много труда да се Српска Војводина призна и изгради као јединица са одређеним државноправним статусом.

Богдановић је аутор двеју студија које су садржале прву анализу правних оквира положаја српског народа с обеју страна река: *Србски народни сабор у виду прагматичном и правословном*, о привилегијама српског народа и *Историју српског*

устава, прву темељну и стручну анализу тзв. Турског устава за Кнежевину Србију из 1838. године, где је изразио и своје погледе на државу и њено уређење, уставност и права грађана. Други објављени радови су *Изступленија М. Светића у Утуку II* и роман *Пастир краљ или ослобођење Србије*. Значајнији необјављени историјски списи су: „Споменици Народа Србског” и „Споменици народа Српског и Хрватског”.

Био је присталица Вукове језичке реформе, а своје погледе на српски језик, стручну правну терминологију и правац њиховог развоја формулисао је и изнео пред српску културну јавност у полемици вођеној о првим преводима закона с мађарског језика, пре него што је Друштво српске словесности било и основано и започело свој рад на терминологији и пре доношења Српског грађанског законика 1844.

За Богдановића је слобода била највише добро – и слобода појединца и слобода народа. Мада је помињан као уверени либерал, Богдановић је био врло критичан према неким појавама и изразима либерализма које је упознао у западним земљама.

Целокупну своју делатност, стручну, књижевну и политичку, Богдановић је гледао као оруђе и средство да допринесе добробити свог, српског народа. Крајњи циљ његове целокупне јавне и политичке активности био је да се раздвојени делови српског народа, расејани по разним територијама и господствима, поново окупе, да се нађу у једној, својој независној држави.

УЕДИЊЕЊЕ 1918. ГОДИНЕ И ВОЈВОДИНА

1. „О раду Народне управе за Банат, Бачку и Барању 1918–1919. године”, *Зборник Матице српске за друштвене науке*, 51/1968, стр. 5–35.

Одлукама Велике народне скупштине у Новом Саду 25. новембра 1918. године која је прогласила отцепљење Баната, Бачке и Барање од Угарске и присаједињење Краљевини Србији формиран је и одређени систем власти, који је трајао до коначног увођења централне управе новоствореног Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца и у ове области. Поред Великог народног савета, као законодавног тела, основана је, као његов извршни орган, Народна управа за Банат, Бачку и Барању, да би на територији обухваћеној демаркационом линијом, утврђеном Београдским примирјем 13. новембра преузела функције административне власти у време провизоријума. Као нека врста покрајинске владе, постојала је до до 11. марта 1919. године.

Мада изузетно значајан период, време када је текао врло сложен процес преузимања функција власти од старих, мађарских органа и уклапања у оквире нове државе која је започела процес свог уређивања и уставног конституисања, ни време провизоријума, па ни оснивање и делатност Народне управе за Банат, Бачку и Барању нису били посебно обрађивани у иначе великом броју радова који су се бавили стварањем заједничке државе и присаједињењем војвођанских области Србији. У чланку је први пут приказан рад тих привремених покрајинских органа који су деловали неколико месеци у једном периоду крупних политичких и државноправних промена.

2. „Срби у Јужној Угарској и Србија 1918. године”, у *Зборнику Велика Србија, Истине, Заблуде, Злоупотребе*, Београд 2003, стр. 181–198.

Одлуке Велике народне скупштине у Новом Саду 25. новембра 1918. којима су Банат, Бачка и Барања присаједињени Србији, држави у којој је живела матица народа, биле су завршница дуготрајног процеса борбе Срба у Хабзбуршкој монархији за своја национална права. У тој борби се може пратити и развој неких темељних принципа

европске политичке мисли и државне идеје, од историјских, легитимних права, преко начела народности, које је у својој завршној фази добило облик права народа на самоопредељење. У раду је истакнуто неколико битних елемената процеса присаједињења, који су у новије време често изложени покушајима ревизије.

То је, прво, демократски карактер Велике народне скупштине, почев од изборног система који се оспорава. Право на самоопредељење припало је потлаченим (словенским) народима Аустроугарске, проглашено је од стране савезника већ на почетку рата, а јасно формулисано пред сам његов завршетак и пораз и распад Аустроугарске. Припадници до тада владајућих нација нису имали право да користе право на самоопредељење, мада је међу посланицима било и неколико Немаца и Мађара. Велика народна скупштина била је демократски изабрана, општим правом гласа, које су добиле и жене, те се може оправдано рећи да је имала карактер својеврсног плебисцита. Оспорава се, потпуно неосновано, и југословенско опредељење Велике народне скупштине, јер је оно било јасно формулисано у њеним одлукама. Треће, одлуке Скупштине приписују се снажном утицају српске владе, што такође нема основа у изворима. Скупштина је своје одлуке донела самостално и оне су биле природни завршетак националног покрета Срба у Јужној Угарској и остварење тежње за уједињењем српског народа.

3. *Политичка делатност Јаше Томића*, уводна студија у Јаша Томић, *Сабрана дела, Политички списи*, Прометеј, Нови Сад 2007, стр. 9–159.

У раду је дат целовити преглед политичких погледа и делатности Јаше Томића, једне од најистакнутијих фигура у политичком животу Срба у Јужној Угарској последњих деценија XIX и првих XX века. Његова је личност у највећој мери обележила политику Српске народне радикалне странке, тада највеће и најутицајније странке Срба у Јужној Угарској, чији је оснивач и неприкосновени вођа био до краја живота. Први је у политичком животу Срба у Јужној Угарској у програм политичке странке унео и социјална питања, мада је несумњиво првенство задржало национално питање, што је у условима живота у Хабзбуршкој монархији, одн. Угарској подразумевало борбу за националну равноправност, али и подршку покретима за национално ослобођење српског народа.

У склопу националног питања важно место су имали српско-хрватски односи, нарочито у време стварања заједничке државе и њеног уставног конститусања. Томић је имао пресудну улогу у процесу присаједињења области данашње Војводине Краљевини Србији, у организовању Велике народне скупштине у Новом Саду 25. новембра 1918. године. У време уједињења, а и после њега био је један од тада ретких противника доктрине о националном јединству Срба, Хрвата и Словенаца, која се после 1918. јавила у функцији уставног уобличавања нове заједничке државе, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, предвиђајући да држава изграђена на тој доктрини неће бити ни стабилна ни трајна.

Рад је заснован на обимној литератури и грађи – публицистичким списима и новинским чланцима Јаше Томића.

4. „О неким питањима правног субјективитета чинилаца уједињења 1. децембра 1918. године”, саопштење на Научном скупу *Крај рата, Срби и стварање Југославије*, САНУ, 29–30. новембар 2018. године. (Рад је у штампи).

У историографији се Прводецембарски акт 1918. најчешће тумачио тако да су у завршној фази уједињења јужнословенских земаља постојале две јединице, два

државноправна субјекта, чије је уједињење прогласио регент Александар – Краљевина Србија и тзв. Држава Словенаца, Хрвата и Срба.

У новије време се јављају покушаји оспоравања демократског легитимитета Велике народне скупштине у Новом Саду и њених одлука о присаједињењу Краљевини Србији и истиче се да је народ територије данашње Војводине имао две могућности уласка у заједничку државу – путем непосредног присаједињења Србији и другу, у склопу тзв. Државе Словенаца, Хрвата и Срба, што се често тумачи као опредељење за Велику Србију или Југославију.

Ставови правника и правних историчара између двају ратова о природи Прводецембарског акта и државе која је њим створена разликовали су се; једни су сматрали да се радило у уједињењу двају равноправних чинилаца, чиме је створена сасвим нова држава, док су други у Прводецембарском акту видели унилатерални акт, политички чин присаједињења аустроугарских југословенских земаља Краљевини Србији, која је, мада проширена, у међународноправном погледу остала стара држава.

У зависности од схватања о државности тзв. Државе Словенаца, Хрвата и Срба, и карактер Прводецембарског акта може се различито тумачити. У погледу државноправног својства тзв. Државе Словенаца, Хрвата и Срба, проглашене у Загребу 29. октобра 1918. Љ. Кркљуш закључује да она није поседовала неопходне елементе државности – територију и ефективну власт, као и трајање у значајнијем временском периоду, те се не може сматрати за државу.

Различити погледи на природу Прводецембарског акта и уједињења били политички мотивисани, настали под утицајем све дубљих националних противречности. Без обзира на свој правни карактер Прводецембарски акт био је за јужнословенске народе политички акт од изузетног значаја.

О ПОСТОЈАЊУ АУТОНОМИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

1. „Аутономија Војводине до 1918. године – да ли је постојала, када и каква?“, *Анали Правног факултета у Београду*, година LVIII, 2/2010, стр. 5–35.

У раду је дат преглед правног положаја Срба у Јужној Угарској, да би се показало да ли је за време трајања Хабзбуршке монархије постојала аутономија Војводине. Срби су одмах после Велике сеобе и касније у више наврата тражили посебну територију, али ти захтеви нису никада били прихваћени. Царске привилегије су Србима давале персоналну аутономију, као припадницима православне вере и српског народа. Постепено ограничавање, привилегије су биле сведене на црквена и школска питања.

Српска Војводовина проглашена је на Мајској скупштини 1848. године и у току неколико месеци је на делу територије проглашене за Војводовину изграђена српска организација власти. Војводовина није била призната од стране аустријског двора.

После угушења мађарске револуције, да би се окрњио територијални интегритет Угарске, цар је прогласио оснивање Војводства Србије и Тамишког Баната, као административне јединице у централизованом и апсолутистичком уређењу држави. Није имала никакву самоуправу, а српско становништво било је у мањини на тој територији. Војводство је укинато 1860. године. На Црквено-народном сабору 1861. године, Благовештенском, формулисан је захтев за успостављање Војводине, као аутономне територије. Закључци Благовештенског сабора су до краја живота Срба под Аустроугарском остали њихов политички програм, који никада није био остварен.

Према томе, за време хабзбуршке владавине Војводина није постојала као област са територијалном аутономијом и представљала је само једну политичку идеју, политички програм Срба у Јужној Угарској.

2. „О правном положају Срба у Јужној Угарској – стварност, жеље и контроверзе”, *Зборник Матице српске за историју*, 98, Нови Сад 2018, стр. 31–66.

У раду је дат преглед и анализа најважнијих елемената правног положаја Срба у Јужној Угарској, од времена Велике сеобе 1690. до 1918. године. У најдужем периоду Срби су имали персоналну аутономију, временом ограничавану и сужавану, па су на политичким саборима (Темишварском сабору 1790, Мајској скупштини 1848. и Благовештенском сабору 1861) постављани захтеви за територијалну аутономију. О неким најважнијим питањима везаним за Сеобу, као што је број пресељених Срба, карактер саме Сеобе, природа правних аката (основних привилегија) који су регулисали положај Срба, а које је велики број историчара и правника доследно сматрао за уговоре, постојала су различита мишљења, и код појединих учесника у српском јавном и политичком животу и у науци.

Највећа пажња посвећена је питању државноправне природе Војводства Србије и Тамишког Баната (1849–1860), о чему не постоје у науци потпуно уједначени ставови. Један број историчара сматра да је Војводство Србија и Тамишки Банат имало статус круновине. Тај став нема ослоња у аустријским уставним актима и другим правноисторијским изворима којима је био утврђен статус Војводства Србије и Тамишког Баната као привремене административне (управне) области, без икаквих елемената самоуправе, те Љ. Кркљуш закључује да нема никаквог научног основа ни оправдања да се Војводство Србија и Тамишки Банат сматра за круновину..

3. „Народно–црквена аутономија Срба у Угарској – правни основи, оквири и значај”, Научни скуп „Државно–црквено право кроз векове”, Будва 10–13. октобар 2019, *Државно-црквено право кроз векове*, Београд – Будва 2019, стр. 123–135.

Од краја XVII века, времена најмасовнијег пресељења Срба на територију Хабзбуршке монархије, када је њихов положај регулисан низом царских привилегија па до 1912. године, када је српска народно-црквена аутономија суспендована, основ правног положаја Срба у Угарској биле су владалачке привилегије. Током два века настао је сложени систем разноврсних правних аката, допуњаван, дограђиван и мењан, у правцу све већих ограничења и сужавања права која су у првим привилегијама била садржана.

После увођења уставно-парламентарног система у Угарској, недемократски изборни систем није омогућавао представницима немађарских народа да уђу у сабор у већем броју и тако учествују у политичком животу. Мада је народно-црквена аутономија била у другој половини XIX и почетком XX века несумњиво архаична установа, привилегије и народно-црквени сабори остали су све до свог суспендовања 1912. године једини институционализовани облик политичког живота Срба и средство за очување српске националне свести и решавали важна питања живота српског народа.

РАДОВИ О РАЗВОЈУ СРПСКЕ ПРАВНЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ

1. „О преводима угарског Меничног закона, њиховим ауторима и критичарима”, *Зборник Матице српске за историју*, 95, 1/2017, 15–38.

У раду је реч о српским преводима угарског Меничног закона 1840. године, насталим 1840. и 1841. године. Преводиоци закона Евгеније Ђурковић и Павле Арс. Поповић и њихови критичари Теодор Павловић и Константин Богдановић припадали су различитим таборима у борби за српски језик и правопис, што се јасно показало и у самим преводима законских текстова и изградњи правних термина и у полемици која је о њима вођена. И преводи и расправе које су о њима међу правницима вођене врло су значајни, не само за развој српске правне терминологије, него и језика у целини. Важност тих превода утолико је већа што су начињени пре доношења Српског грађанског законика 1844. године.

Већ у овим покушајима показали су се правци којима ће се даље кретати изградња правне терминологије у српском језику. И путевима наслеђа, у првом реду римског, али и неких других правних система, народних обичаја и језика, али и стваралачких напора српских правника.

2. „Правни термини у епистоларима Алексија Везилића и Атанасија Стојковића”, *Зборник Матице српске за историју*, 97 (2018), 69–82.

Крајем XVIII и почетком XIX века објављена су два епистолара чији су аутори били српски писци Алексије Везилић и Атанасије Стојковић. Поред упутстава за писање различитих писама, садржали су и упутства и образце за сачињавање уговорâ и других правних докумената. То су први помени правних термина у српској књижевности, који нису имали својство податка нађеног у архивском документу, него систематског, општег прилаза правном институту, са сврхом едукације и омогућавања његовог лакшег и ефикаснијег коришћења у друштвеном и пословном животу. Они су као такви несумњиво имали и своју улогу у каснијем развоју правне терминологије и представљали део основе од које се касније полазило у стварању законâ и законикâ.

Околност да се радило о знаменитим српским књижевницима показује колико је развој правне терминологије био саставни и неодвојиви део процеса изградње српског књижевног језика, као и привредног и друштвеног живота у целини.

ЗАКЉУЧАК

У свом научном раду Љ. Кркљуш бавила се претежно историјом српског народа у Јужној Угарској, почев од времена Велике сеобе, оснивања, уређења и правних прописа Војне границе, до 1918. године и присаједињења територије данашње Војводине Краљевини Србији. Нарочиту пажњу посветила је правном положају српског народа, и са правноисторијског и са политичког становишта, оцењујући да је он утврђивао оквире и стварао или ограничавао могућност развоја и напретка српског народа у сваком погледу – привредном, друштвеном, образовном и културном, а у крајњем исходу очувања националног и верског идентитета.

Кључну улогу и пресудни значај у борби Срба у Јужној Угарској за националну равноправност, територијалну аутономију и друштвену једнакост имала је револуција 1848. године – Српски народни покрет, када је та борба добила и свој јасан и прецизно оцртан политички вид, формулисан у политички програм. Љ. Кркљуш је у својим радовима обрадила неколико веома значајних, а у историографији неоправдано запостављених тема овог периода српске историје. То је у првом реду организација власти која је изграђена током трајања Српског народног покрета, при чему је

коришћена обимна грађа, највећим делом необјављена и у историографији до тада необрађена. То се односи и на уставне нацрте за Српску Војводовину који су тада начињени. Политички принципи и доктрине на којима су засновани уставни нацрти Срба у Јужној Угарској 1848. и 1849. године били су потпуно усклађени са либералним и демократским начелима времена, која ће тек после неколико деценија бити уграђена у Устав Краљевине Србије.

У вези са државноправним статусом Срба у Јужној Угарској су радови о постојању аутономије Војводине у време хабзбуршке владавине, тј. питање да ли је и у каквом облику остварен политички програм утврђен на Мајској скупштини 1848. године. Пажљивом анализом аустријских уставних и законских аката и правноисторијских извора Љ. Кркљуш је доказала да није постојала аутономија Војводине и да Војводство Србија и Тамишки Банат, основано 1849. није имало територијалну аутономију ни статус круновине. То је питање добило значајно место у скорашњим покушајима ревизије историјских чињеница, где се о Војводству говори као круновини.

Значајан предмет истраживања била је богата и разноврсна делатност неких појединаца, активних учесника у културном и политичком животу тридесетих и четрдесетих година XIX века и Српског народног покрета 1848, а која у науци није била ни проучена ни представљена: то је био Константин Богдановић, потом његов савременик Павле Арс. Поповић.

У својим радовима Љ. Кркљуш је учила, илустровала обимним изворним материјалом и нагласила основну линију којом су се у својој свестраној делатности руководили и појединци и политичке и друге установе изграђене у то време – очување српске националне свести и тежњу ка сарадњи и јединству делова српског народа, издељеног и расутог у разним државним оквирима. Личности о чијој је делатности писала, оставиле су трага и у политичком и културном животу српског народа у Јужној Угарској, али су значајан допринос дале и изградњи младе српске државе, као што су то учинили и други њихови савременици који су у историографији добили заслужено место. Прве јасно артикулисане погледе на слободу штампе изрекао је Павле Арс. Поповић, приликом именованја за уредника *Српских новина* и у написима у другим београдским новинама.

У својим радовима о 1918. години и процесу присаједињења Србији, Љ. Кркљуш је нарочиту пажњу посветила Великој народној скупштини 25. новембра 1918. године, њеном избору и саставу, доказавши да се радило о својеврсном плебисциту, о демократски изабраној скупштини, што је у последње време често предмет покушаја оспоравања. Показала је да су неосноване и тврдње да је у процесу присаједињења пресудну улогу имала српска влада, спроводећи замисао о оснивању Велике Србије и да је одлука о присаједињу Србији била демократски и слободно изражена воља српског народа у Јужној Угарској, који је том одлуком испунио најважнију тачку свог политичког програма. Прва је обрадила грађу о Народној управи за Банат, Бачку и Барању, провизорној влади коју је именовала Велика народна скупштина и која је деловала до марта 1919. године.

У радовима о коначном чину процеса стварања заједничке државе, Прводецембарском акту 1918. године, посветила је посебну пажњу његовој правној природи, односно државноправном статусу његових учесника, оспоривши у историографији владајући став да се радило о уједињењу двају државних ентитета – Краљевине Србије и Државе Словенаца, Хрвата и Срба и утврдивши да тзв. Држава Словенаца, Хрвата и Срба није поседовала основне елементе државности.

Мада се у првом реду баве процесом настанка српских правних термина, радови о настанку српске правне терминологије немају уски правноисторијски карактер, јер

потреба за српским правним терминима сведочи о развоју српског друштва, привредног живота и српског језика. Први српски правни термини формулисани су у епистоларима двојице истакнутих српских књижевника. Полемике о првим преводима мађарских закона и скованих термина, и са правничког, али и језичког становишта вођене су у време борбе за српски језик и правопис. Преводи су начињени и пре самог оснивања Друштва српске словесности и почетка његовог рада на терминологији, а и пре Хацићевог посла на изради Српског грађанског законика, што несумњиво указује да се ради о првим покушајима грађења правних термина, а рад Љ. Кркљуш је и прва њихова научна обрада.

Чланови комисије

академик Василије Крстић

академик Михаило Војводић

дописни члан Славенко Терзић

**Одељењу историјских наука
Српске академије наука и уметности**

Београд, Кнез-Михаилова 35/II

Београд, 10. маја 2021.

На основу одлуке, донете на I посебном скупу Одељења одржаном 31. марта 2021. године, о одређивању кандидата за дописне чланове САНУ, част нам је да поднесемо следећи предлог за утврђивање кандидатуре научног саветника Бојане Крсмановић:

Др Бојана Крсмановић рођена је 8. јануара 1968. у Панчеву, основну школу похађала је у Београду, док је гимназију завршила у Смедереву. Студирала је историју са запаженим успехом (просечна оцена 9,33) на Филозофском факултету Универзитета у Београду, где је дипломирала 1992. на Катедри за византологију одељења за историју са темом дипломског рада *Устанци на Балкану у 11. веку* (оцена 9,66). Магистрирала је на истој катедри 1998. са највишим оценама, одбравивши магистарски рад са темом *Успон војног племства у Византији 11. века* (ментор: проф. Љубомир Максимовић). Докторат под насловом *Византијска провинцијска администрација крајем 10. и у 11. веку* са великим успехом је одбранила 2006. године на истој катедри (ментор: проф. Љубомир Максимовић).

Испуњавањем речених студијских обавеза и остваривањем трајних резултата у бављењу истраживачким радом, др Крсмановић је методично градила своју научну каријеру. У Византолошком институту САНУ запослила се 1994. као истраживач приправник и остала до данас запослена у истој кући, пролазећи у међувремену сва научна звања: научни сарадник – 2007, виши научни сарадник – 2012, научни саветник – 2018. Паралелно је дуже време била ангажована као хонорарни предавач на Филозофском факултету Универзитета у Нишу (2001–2012).

Уз стално стручно сазревање у својој матичној установи, Б. Крсмановић је у неколико махова користила престижне иностране стипендије ради усавршавања у познатим византолошким центрима Грчке и Немачке: стипендија фондације Alexander S. Onassis, Атина (1999–2000), стипендија The State Scholarships Foundation – ИКУ (Грчка државна фондација), Атина (2000–2001), стипендија Alexander von Humboldt фондације, Мајнц (2007–2009), стипендија Alexander von Humboldt фондације, Минстер (фебруар–април 2011). Сваки од ових боравака је значајан напредак у методолошком погледу, у проширивању језичких знања, стварању контаката како са старијим угледним византолозима, тако и са колегама сопствене генерације. Са тих основа потекла је и њена запажена сарадња на међународним пројектима: *Digital Encyclopaedia of the Hellenic World* (EHW), Vol. I: *Asia Minor* – Foundation of the Hellenic World (2006–2009); *The Balkans as a Global Crossroads: Encounter and Exchange*, пројекат Балканолошког института и центра за трачке студије Бугарске академије наука и Византолошког института САНУ (2014–2016); *Voices and Images of the Medieval Balkans (4th–16th Century)*, пројекат Балканолошког института и центра за трачке студије Бугарске академије наука и Византолошког института САНУ (2017–2019); *Secular and Religious Life in the Medieval Balkans*, пројекат Балканолошког института и центра за трачке студије Бугарске академије наука и Византолошког института САНУ (2020–).

Квантитативни показатељи резултата Бојане Крсмановић:

<i>Књиге међународног значаја</i>	3
<i>Радови у међународним часописима</i>	15
<i>Поглавља у монографијама међународног значаја</i>	2
<i>Радови у тематским зборницима међународног значаја</i>	4
<i>Уредништво у публикацијама са међународних научних конференција</i>	1
<i>Одреднице-чланци у енциклопедији међународног значаја</i>	10
<i>Уредништво у часопису међународног значаја</i>	7
<i>Број уводних предавања на конференцијама са високом међународном научном репутацијом</i>	1
<i>Број пленарних предавања на светским конгресима</i>	1
<i>Број поглаваља у монографијама националног значаја</i>	1
<i>Број радова у тематским зборницима националног значаја</i>	4
<i>Предговор у монографији водећег националног значаја</i>	1
<i>Уредништво тематског зборника водећег националног значаја</i>	1
<i>Уредништво монографије водећег националног значаја</i>	1

* *
*

Бојана Крсмановић данас спада у наше водеће византологе, са веома лепом репутацијом у иностранству. То је резултат научног прилаза који јој је својствен од првих истраживачких корака. Сваки њен рад, самосталан или у коауторству, заснован је на темељном проучавању извора, сваки доноси новине и ниједан није пуки преглед стања у науци по одређеном питању. То значи да би сви њени радови могли да буду, сваки за своју тему, методолошки обрасци у најбољим традицијама „београдске византолошке школе“. То је приступ који, правилно примењен, сваку струку носи и представља део целине који чини њену кичму. При томе, Крсмановићева смело закорачује и у области којима се не бави константно, увек са вредним резултатима који побуђују широко интересовање стручњака, као наших тако и иностраних. То је, можда, природно за историјску дисциплину која је колико „национална“ толико и интернационална, али свакако није честа појава међу нашим истраживачима. Ипак, основна оријентација њених радова везана је за војно уређење тзв. средњевизантијског периода, како у просопографском тако и у

структуралном погледу. Извори за ова проучавања веома су различити међусобно, често штурог излагања, а њихова просторна и хронолошка расутост ствара озбиљне препреке у формирању целовитих научних погледа и тумачења. Управо у таквом амбијенту долазе нарочито до изражаја способности кандидаткиње да аналитичким поступком, са јаким синтетским обележјима, продре до суштине истраживаних, често изузетно важних појава средњевизантијског доба и понуди убедљива тумачења друштвених процеса тог доба. При томе су позната питања представљена на нов начин, старије научне дилеме добиле прихватљива решења, а нови резултати вешто уклопљени у целину. Без велике посвећености позиву то би било тешко изводљиво.

Разуме се, и у наведеним околностима могу се издвојити радови који представљају посебан допринос науци. Такав је случај, пре свега, иако не искључиво, са њеним књигама. Прва монографија – *Успон војног племства у Византији XI века*, Београд 2001 – проистекла је из магистарске тезе и наишла је на добар пријем у стручној јавности код нас и у иностранству, како због савремености теме тако и због начина њене обраде. Проучавање XI века, нарочито промена у устројству државе и друштва, данас представља једно од тежишта византолошких истраживања. Књига представља значајан допринос, јер се династичке промене и стратешка опредељења византијског друштва посматрају кроз сукобе и смену политичких елита Царства. Такво виђење је у складу са новијим гледиштима, која указују на то да у XI веку није дошло до изразитог запостављања војске у политици „дивилних“ влада, као што се доскора сматрало. Међу тим, новијим гледиштима књига Крсмановићеве представља упадљив и незаобилазан беоцуг. Изнета аргументација и начин обраде теме несумњиво представљају значајан допринос проучавању читавог питања, тако да је књига цитирана у разним научним публикацијама (између осталих и у публикацијама издавача попут Cambridge University Press, De Gruyter, De Boccard).

Монографија *The Byzantine Province in Change (On the Threshold Between the 10th and 11th Centuries)*, Belgrade – Athens 2008, је само једним делом произашла из докторске дисертације. Због тематике коју обрађује, монографија се појавила на енглеском језику у издању две угледне издавачке куће – Византолошког института САНУ и Institute for Byzantine Research из Атине. У књизи су коришћени сви расположиви извори и сва релевантна литература, без обзира на провенијенцију и употребљени језик, тако да је остварен потпун увид у веома сложену историју развитка милитаризоване администрације византијске државе у време њене највеће моћи. Овај слојевити историјски феномен истраживан је већ у модерној византологији, али никада на овако свеобухватан и продубљен начин. При томе, иако се ради о времену када је византијска држава достигла највиши степен уређења са чврсто профилисаним институцијама и хијерархијом, не треба губити из вида да привремена и палијативна решења представљају свакодневну појаву у заобилажењу система, која постаје нека врста његове основице. Притиснут тим раскораком, а располажући недовољним изворима, модеран истраживач налази се пред тешким задатком који Бојана Крсмановић са великим прегалаштвом решава. Нарочита пажња посвећена је најмање познатом елементу овог процеса – стварању новог типа врховне војне команде. Тако су испитани многи важни феномени, као што су подела војних функција и карактеристике командних овлашћења, приватизација функција, поредак и питање првенства, командни ланац, карактер византијске границе и модели војно-управног система образованог током X века на истоку Царства, који је почев од седамдесетих година истог столећа био пресликаван на подручје византијског Балкана. У

том смислу од посебног значаја су одељци посвећени еволуцији система врховне команде у периоду од VIII до X века, настанку и развоју Антиохијског дуката, дOMETИМА реорганизације Балкана, коју је спровео цар Јован Цимискије. Посебно су значајни делови монографије у којима се анализирају прилике у подручју Солуна и Адријанопоља, тј. византијског округа Македонија, у време Василија II, као и закључак о још увек у литератури недовољно разјашњеним компетенцијама војних функционера дука и катепана. У завршном делу др Крсмановић бавила се процесима и појавама који су показивали да је реформом спроведеном на прелазу из X у XI век Византија одступила од класичног тематског система. У свим овим тачкама појављује се једно заједничко, кључно питање – положај нових функционера дука и катепана у провинцијској управи и њихов однос према тематским стратезима. С тим у вези, показано је да раније претпостављано двојство власти не постоји у стварности. Дуке и катепани од командних официра прерастају у највише провинцијске војне управнике, док стратези постају заповедници гарнизона у темама-тврђавама, губећи своју улогу команданата редовне војске.

У монографији је показано на који начин је нови модел управе, изграђиван на источној граници, примењиван у пограничним областима Балкана током епоха Нићифора II Фоке, Јована I Цимискија и Василија II, што је довело до суштинског раскида са класичним тематским системом. Нарочито велика пажња посвећена је антиохијском дукату, готово би се могло рећи покусном подручју које најјасније показује могућности и изазове које је доносило стварање великих управних агломерација. Када је реч о анализи овако сложене ситуације на одређеном подручју, те странице иду у ред најбољих одговарајућих приказа у савременој византологији. О доприносу монографије сведочи и чињеница да је цитирана у око педесет публикација, међу којима су и публикације веома угледних издавача (нпр. Harvard University Press, Brill, De Gruyter, Edinburgh University Press). Утицајима које је реформа врховне команде имала на развој функција дука и катепана Крсмановић се бавила и у изврсној студији *Veobachtungen zum Taktikon Escorialense, Byzantinische Zeitschrift* 103/2 (2010, ed. 2012) 605–636.

Трећа књига колегице Крсмановић – „*Е, е, шта је то?*“ *Евнуси у војном врху Византијског царства (780–1025)*, Београд 2018 – заједничко је издање Византолошког института САНУ и ЈП Службени гласник. Књига је побудила велико интересовање научних кругова, тако да се може очекивати превођење на енглески језик. У нашој средини она је отворила ново поље проучавања, док је на међународном плану допунила постојеће студије о византијским евнусима, анализом њихове специфичне улоге у војном систему Царства. У уводном делу приказана је улога евнуха у Византији са посебним освртом на учешће дворских евнуха-слугу из владаревог домаћинства у јавној сфери власти, као и освртом на улогу коју су евнуси имали у византијској војној организацији. Будући да нису били професионални војници, указано је на чињеницу да су евнуси имали заповедничку улогу искључиво у одређеним походима, што је проистицало из њиховог личног и блиског односа са византијским царем. То значи да је укључивање евнуха у војни врх Царства имало превасходно политичке разлоге у великој игри са којом је врховна власт била суочена када је реч о поверењу у високе војне команде. До најранијег масовнијег укључивања евнуха у војну команду дошло у време царице Ирине (780–802), да би од 802. до 820. они били потиснути и сведени на своју основну улогу дворских слугу. Паралелно, ауторка је пратила развој византијске војне организације са којим је тесно било повезано стварање византијске војничке аристократије – слоја који је у том, као и у наредним периодима имао одлучујући утицај на обављање војних послова

Царства. Показано је да је у то време врховна команда централизована преко функције доместика схола, положаја који је био недоступан евнусима. Преокрет наступа за владавине Македонске династије, и то у периоду од 867. до 963. Ауторка је скренула пажњу на јачање служби везаних за личност владара, што је омогућило да се поједини евнуси појаве у улози врло утицајних политичких личности.

У следећем периоду, између 963. и 1025, такође за Македонске династије, учињен је нови значајан искорак. То је време када долази до важних промена у византијској војној организацији, како провинцијској тако и централној. Епоха у којој је доминирао војнички критеријум у византијском друштву није, како би се очекивало, маргинализовала улогу евнуха у војсци. Долазак на престо двојице генерала, Фоке и Цимискија, отворио је евнусима улазак у службену војничку хијерархију. Крајњи резултат тог процеса биће отварање положаја доместика схола према евнусима, што је у изворима званично потврђено 1025/1026. године. Лична и политичка безбедност владара, па тиме и унутрашња безбедност походних трупа, постала је најважнији услов за успон у војничком занату, тако да је епоха војничких царева отворила врата за најуочљивије присуство евнуха у јавној сфери власти, које се може пратити у периоду од 1025–1081. Улога евнуха у војној организацији је, према томе, нужно посматрана кроз однос владара и војничке аристократије.

Теме обрађиване у наведеним књигама чине добар део окоснице целокупних истраживања Бојане Крсмановић, тематику по којој је она највише позната у науци. Мора се, међутим, рећи да се она са успехом бави читавим спектром византолошких тема. Целокупан преглед, и досад спомињане и неспомињане тематике, изгледао би овако: развој византијске аристократије, државна и војна управа, сфрагистика, црквена организација и Света Гора, евнуси у Византији, идеологија царске власти и династички проблеми, српско-византијски односи, историјско-књижевне теме у ужем смислу речи. Већина ових садржаја показује одређену повезаност, па и узајамност, али Б. Крсмановић у свакоме од њих успева да пронађе и истакне скривену црвену нит. Ако, пак, говоримо о изразитом доприносу у једној специфичној сфери, онда морамо истаћи групу радова са светогорском тематиком: *Mount Athos and Political Thought in the Slavic World, Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia (22–27 august), Volume 1: Plenary Papers*, Sofia 2011, 145–166; Значај Атона и Охридске архиепископије у политици Василија II на Балкану (*The importance of Mount Athos and the Ohrid Archbishopric for the policy of Basil II in the Balkans*), *Зборник радова Византолошког института* 49 (2012) 87–112; Акт прота Герасима о уступању Хиландара Србима (*The act of protos Gerasimos on ceding Hilandar monastery to the Serbs*), *Peribolos – Зборник у част академика Мирјане Живојиновић*, I, ур. Д. Целебцић, Б. Миљковић, Београд 2015, 101–112.; Светогорска заједница у време оснивања српског Хиландара, *Девета казивања о Светој Гори*, ур. З. Ракић, С. Пириватрић, Београд 2016, 77–93. Први рад, који ће због свог општег импакта, поново бити споменут у овом реферату, несумњиво је највише уочен у међународним византолошким круговима. То је био пленарни реферат по позиву организатора на Светском византолошком конгресу у Софији 2011. године, на тему по којој у том тренутку Бојана Крсмановић није могла бити позната међународној византолошкој јавности. Успех је био изванредан, обележивши добрим делом учешће српске делегације на Конгресу.

Одјек укупних резултата Бојане Крсмановић, на домаћој и страниј научној сцени, може се оценити као врло запажен, у неким сегментима чак и као упечатљив. Иако је у историјској науци, као и уопште у хуманистичким дисциплинама, тешко утврдити са

прецизношћу индивидуални допринос развоју једне научне области, извесно је да др Б. Крсмановић има преко 150 цитата у публикацијама доступним на интернету. Значајно је навести да су њени радови цитирани у водећим византолошким часописима (*Byzantinische Zeitschrift*, *Dumbarton Oaks Papers*, *Studies in Byzantine Sigillography*, *Byzantinoslavica*, *Revue des Études Byzantines*, *Travaux et mémoires*, *Byzantine and Modern Greek Studies*, *Zbornik radova Vizantološkog instituta*, *Zograf*).

Иако запослена у институту који се налази у саставу САНУ, што подразумева недовољан активни приступ учествовању у универзитетском образовању, Бојана Крсмановић је, као што је већ речено, читаву деценију била ангажована као предавач на основним студијама на Филозофском факултету у Нишу. То педагошко искуство, спојено са научним приступом, искоришћено је на најбољи начин, одлуком Научног већа Византолошког института САНУ јануара 2013, да Б. Крсмановић у својству унутрашњег (институтског) ментора учествује у вођењу израде једне докторске дисертације. Била је и члан комисије за одбрану те дисертације 2017. године. Кроз читаво то време њен ангажман менторског типа био је изразито важан. То педагошко искуство, спојено са научним приступом, искоришћено је на најбољи начин бригом за научно напредовање млађих сарадника Византолошког института САНУ.

Кад се све наведено има у виду, постају сасвим јасни разлози због којих присуство Бојане Крсмановић у савременој византологији носи печат видљивих параметара. Ако се ради о учешћу у редакционим одборима разних публикација и научним одборима домаћих и међународних конференција, она је већ десетак година афирмисана у активностима ове врсте. На првом месту бисмо навели њен ангажман у издавању нашег јединог византолошког часописа: секретар редакције *Зборника радова Византолошког института* (до 2010), члан редакције (2010–) и коуредник (са Љ. Максимовићем) истог часописа (2013; 2015–) који, као један од дванаест најзначајнијих византолошких часописа у свету, код нас носи ознаку М23 и налази се на ЕРИН листама од почетка њиховог постојања. Затим, Бојана Крсмановић је била члан Организационог одбора Српског комитета за византологију за припрему и одржавање *Шесте националне конференције византолога* (Београд, 4 – 6. новембар 2010), коуредник публикације водећег националног значаја (М44) *Византијски свет на Балкану*, I–II, Београд 2012 (са Љ. Максимовићем, Р. Радићем), члан Организационог одбора (2011–2016) *23rd International Congress of Byzantine Studies* (Belgrade, 22 – 27 August 2016), коуредник интернет публикације истакнутог међународног значаја: *Proceedings of the 23rd Intern. Congress of Byz. Studies*, Belgrade, 22 – 27 August 2016, Round Tables, eds. В. Krsmanović, Lj. Milanović, Belgrade 2016, <http://www.byzinst-sasa.rs/srp/uploaded/PDF%20izdanja/round%20tables.pdf>. Од 2011. она је члан Editorial & Advisory Board међународне серије *Byzantios: Studies in Byzantine History and Civilization*, публикације коју издаје Brepols Publishers, Turnhout (Belgium), од 2013. члан Редакције тематског зборника водећег националног значаја (М44) „Ниш и Византија“, од 2015. члан Уређивачког одбора часописа *Phlogiston – Часопис за историју науке* (Journal of the History of Science); издавач: Музеј науке и технике – Београд (ISSN 035-6640). Уредник је (заједно са Љ. Максимовићем) књиге изабраних радова покојног академика Божицара Ферјанчића, *Србија и Византија*, Византолошки институт САНУ (Посебна издања 49) – ЈП Службени гласник (Библиотека Саборник), Београд 2019. Упоредо са оваквим пословима, Б. Крсмановић је обављала или обавља важне дужности у нашој византологији: члан Управног одбора Византолошког института САНУ (2010–2014), члан Научног већа Византолошког института (2010–), заменик директора

Византолошког института (2010–). У Институту пуно три године (јануар 2017 – децембар 2019) водила је са запаженим успехом основни институтски пројекат *Традиција, иновација и идентитет у византијском свету* (ев. бр. 177032), све до краја искључиво пројектног финансирања науке у Србији. Осим тога, Б. Крсмановић је члан Српског комитета за византологију (2010–) и члан Управног одбора Српског комитета за византологију (2011–).

Сасвим је разумљиво што је оваква ангажованост, уз научни допринос кроз публиковане радове, довела до позивања Бојане Крсмановић за јавне наступе на међународној византолошкој сцени. Већ за време док је била стипендиста Грчке државне фондације (The State Scholarships Foundation – ИКУ) учествовала је на међународном симпозијуму *The Empire in Crisis(?) Byzantium in the 11th C.*, Атина 2001, са рефератом *Αλλαγές στη δομή της κοινωνικής κορυφής μετά την εποχή του Βασιλείου Β'.* Као стипендиста Хумболтове фондације, она је на 23. немачкој националној конференцији византолога (23. Arbeitstagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung Byzantinischer Studien), Хамбург 19-21. фебруар 2009, одржала предавање под насловом: *Das Problem der sogenannten zusammengesetzten Bezirke auf dem Balkan im 11. Jahrhundert – Zwei Fallbeispiele.* Две године касније, на светском конгресу византолога (22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22–27 August 2011), на посебан позив организатора одржала је пленарни реферат *Mount Athos and Political Thought in the Slavic World*, који је био веома запажен, побрао многе похвале и, сасвим сигурно, допринео позитивном утиску о српској кандидатури за организовање следећег светског конгреса у Београду. Најзад, овде треба свакако споменути предавање изложено на међународној интердисциплинарној конференцији, посвећеној обележавању хиљадугодишњице смрти цара Самуила, Софија, 6 – 8. октобар 2014: *South-Eastern Europe in the Second Half of 10th – the Beginning of the 11th Centuries: History and Culture*; тема реферата: *The Byzantine administration in the northern Balkans and Tsar Samuel* (коаутор Љ. Максимовић).

* * *

Из изложеног проистиче да је научни саветник Бојана Крсмановић у потпуности сазрела као истраживач, на шта указује њена целокупна научна делатност, широко призната у међународним размерама. Византологија као интернационална научна област има у њој прегаса који аналитичким прилазом и, што је ређа појава, подједнако успешним синтетским осмишљавањем истражене материје, већ годинама са запаженим успехом решава нека од сложених питања византијских, првенствено управних структура. Тиме је она одавно изашла из оквира „локалних“ приступа, карактеристичних за неке средине које се махом баве сопственим присуством унутар граница тзв. византијског света. Уосталом, ова особина је карактеристична за „београдску“ византолошку школу од самих почетака модерне византологије у нас. Уз то, Бојана Крсмановић је управо ушла у период живота који се одавно сматра најзрелијим у занату историчара (*métier d'historien*), тако да се у годинама које долазе могу очекивати још сложенији резултати њеног научног рада. Речени научни допринос и научни профил Бојане Крсмановић свакако чине основну препоруку за њен избор у редове дописних чланова Српске академије наука и уметности.

Треба, међутим, истаћи још једну чињеницу, значајну за доношење позитивне одлуке о избору у чланство Академије. Бојана Крсмановић је провела до сада радни век у Византолошком институту САНУ, који се током своје седамдесетдогодишње историје

развио у препознатљиву установу Академије поневши, између осталог, значајан терет приликом организовања два светска конгреса византолога (1961, 2016), што је у последњем случају било праћено високим националним и страним формалним одличјима. Бојана Крсмановић је давала изразит, у многومه кључан, допринос оваквом развоју током последњих десет година. Као заменик директора Института током читавог тог периода и руководилац основног институтског пројекта током три завршне године пројектног финансирања науке у Србији, она је практично руководила свакодневним радом Института. Може се рећи да је њено залагање имало нарочите резултате у кадровском јачању, које је донело више него двострук пораст броја истраживача, а посебно је њена улога била изразита у процесу проналажења оних младих људи који би требало да буду ангажовани у раду Института. Стога је извесно да Бојана Крсмановић поседује и организаторске способности које јој омогућавају да се у науци афирмише и изван личног истраживачког рада. На овогодишњем републичком конкурс по програму *Идеје* пријавила је, као лидер десеточланог тима, занимљив пројекат под називом *From Barbarians to Christians and Rhomaioi. The Process of Byzantinization in the Central Balkans (late 10th – mid-13th century)* Пројекат је већ прошао прву, техничку фазу прихватања.

Са свих у овом реферату наведених разлога чврсто смо уверени да др Бојана Крсмановић, научни саветник у Византолошком институту САНУ, у потпуности заслужује да буде изабрана за дописног члана Српске академије наука и уметности, па свесрдно препоручујемо Одељењу историјских наука да подржи њену кандидатуру. Тиме би на прави начин био настављен континуитет византолошке струке у чланству Академије.

Комисија за писање реферата:

академик Мирјана Живојиновић

академик Момчило Спремић

академик Љубомир Максимовић
(писац реферата)

Маријана Рицл – Реферат

Биографске белешке о кандидату

Маријана Рицл је рођена 25. фебруара 1955. у Београду. Након завршетка гимназијског школовања у Трећој гимназији (садашња гимназија „Свети Сава“), 1973. године уписала је студије класичне филологије на Филозофском факултету, које је завршила 1977. године са просечном оценом 9,62. По окончању студија, уписала је магистарске студије на Одељењу за историју истог факултета, Катедри за историју старог века. Током студија, ментор јој је била професор Фанула Папазоглу. Под њеним вођством је завршила и 1982. године успешно одбранила магистарски рад *Ропство у провинцији Македонији у доба Принципата*.

Своју научно-педагошку каријеру на Филозофском факултету Маријана Рицл је започела 1979. избором у звање асистент-приправник за Историју старог века на Одељењу за историју; 1983. године је изабрана за асистента. Убрзо након тога је кренула са радом на докторској дисертацији под менторством професора Слободана Душанића. Докторску дисертацију са насловом *Свест о греху у малоазијским култовима римског доба* одбранила је 1990. године. 1991. године је изабрана у звање доцента, 1996. ванредног професора и 2003. године редовног професора за историју Старог века. Од 2007. до 2020. године била је шеф Катедре за историју старе Грчке. Октобра 2020. године отишла је у пензију са навршених 65 година старости.

Током рада на Филозофском факултету, Маријана Рицл је држала предавања и вежбе студентима историје, класичних наука, археологије и филозофије из свих периода старог века – старог Истока, Грчке и Рима. Поред вежбања и предавања из историје, држала је и вежбе из античке епиграфике за студенте, магистранде и докторанде са одељења за историју, класичне науке и археологију, и, волонтерски, предавања и вежбе из старогрчког језика за студенте историје.

У оквиру рада на образовању будућих генерација историчара, Маријана Рицл је била ментор следећим магистрандима: Олга Пелцер, *Дојиле у римском Египту* (одбрањено 2006); Немања Вујчић, *Уређење градова Јоније у доба Принципата* (одбрањено 2007) и З. Делорија Бунђа, *Египатски култови у западној Малој Азији у римском царском периоду* (одбрањено 2009).

М. Рицл је била ментор следећим докторандима: Немања Вујчић, *Урбанизација и хеленизација Мале Азије у хеленистичко доба* (одбрањено 2011) и Олга Пелцер-Вујчић, *Друштво у Лидији и Фригији од I до III века наше ере* (одбрањено 2015).

Маријана Рицл је у периоду од 2002. до 2020. године била руководилац три научна пројекта Филозофског факултета финансирана од стране Министарства науке и технолошког развоја: *Друштво и институције централног Балкана у античко доба – MNTR 1671 (2002-2005)*, *Процес хеленизације и романизације на тлу Балкана и суседних области у хеленистичком и римском периоду – MNTR 147008 (2006-2010)*, и

Градски живот у антици: експанзија градова и урбане цивилизације на Балкану и у суседним областима од хеленистичког до позно римског периода – MNTR 177005 (2011-2020).

Сва три научна пројекта су била утемељена на уверењу да је непосредан рад на изворима – наративним, епиграфским, нумизматичким и археолошким – основа озбиљног проучавања античке историје. Теоријски рад мора бити заснован и подређен методолошком императиву директног рада на изворима. Без тога, историјска истраживања губе свој смисао, постају несигурна спекулативна делатност, без основа у историјској реалности. Да би се овај захтев испунио, истраживања су комбиновала теренски рад, публикавање документарног материјала и анализу раније публикованог и новооткривеног материјала и његову синтетичку обраду.

Пројекат 177005, који је најдуже трајао и окончан 2020. године, поставио је себи за циљ истраживање градског живота, његових друштвених, економских, културних и култних аспеката, околности његовог настанка и ширења, трајања и утицаја који је вршио на заједнице локалних племена на Балкану и суседним областима (пре свега, Подунавља и Мале Азије) у периоду од IV века п.н.е. до позне антике. Циљеви овог пројекта су били: а) откривање, анализа и публикавање епиграфског и нумизматичког материјала из урбаног контекста на подручју античког Балкана и суседних области; б) истраживање улоге римске војске у настанку и развоју урбаног живота на римском Балкану; в) анализа друштвене структуре античких урбаних заједница; г) истраживање ширења и развоја античких култова у новом, урбаном окружењу; д) одређивање времена и околности настанка нових градова на Балкану у хеленистичко и римско доба. Један од основних научних резултата пројекта јесте тај да је градски живот античког Балкана великим делом био производ спољног утицаја. Хеленистички владари, хеленизовани старобалкански краљевци и напослетку Римљани, систематски су уводили градски живот у ове крајеве. То значи да и сам оквир градског живота, форме градских институција и обрасци економске и друштвене интеракције имају страни печат, печат нечега што је створено у другачијем географском и културном контексту и потом „пресађено“ на Балкан и Подунавље. Етнички и језички, антички град на Балкану представљао је мешовиту заједницу у којој налазимо локално становништво, досељенике из суседних заједница и досељенике из ванбалканских подручја. Антички Балкан је временом постао део опште медитеранске грчко-римске урбане културе са којом дели све битне одлике. На пример, упркос томе што имамо добре разлоге да верујемо да су домаћи језици балканског полуострва надживели римско освајање за више векова, језик урбаног живота на западном и северном Балкану (и Подунављу) био је само и искључиво латински, док у Македонији, јужној Илирији, источној и јужној Тракији такву позицију има грчки језик. Као последица околности да је антички град на централном и северном Балкану великим делом био заједница досељеника, изградња и експанзија градског живота је увела и подстакла циркулацију страних култова, раније непознатих веровања, обичаја и култних пракси на овом подручју. У римско доба, у градовима Балкана и Подунавља, међу божанствима које су са собом донели војници и други досељеници, уз римска и грчка, срећемо и она који потичу са тла Мале Азије, Египта, Сирије и Ирана. Преко урбаних заједница, и хришћанство је по први пут дошло у ове крајеве. Током рада на овом пројекту, сарадници на пројекту су публиковали око 150 научних расправа и студија. У току ових година публикована је и велика количина

новог изворног материјала, пре свега латинских и грчких натписа са простора Балкана и Мале Азије.

У оквиру пројеката, у складу са материјалним могућностима, значајна је била међународна сарадња, која се одвијала кроз свакодневну индивидуалну сарадњу и кроз рад на заједничким студијама и њиховом публикавању. У сарадњи са Српском академијом наука и уметности, 2017. године је одржан међународни научни скуп поводом стогодишњице рођења академика проф. Фануле Папазоглу (1917-2001). На скупу је учествовао 21 истраживач из земље (5) и иностранства (16), чија су излагања штампана у Зборнику радова објављеном 2018. године. Међу учесницима овог скупа налазила се и нека од највећих имена савремене науке о антици.

М. Рицл је током своје каријере на Филозофском факултету имала богату међународну сарадњу, у оквиру које је по позиву и са стипендијом, боравила на следећим међународним универзитетима и институтима:

- Center for Epigraphical and Palaeographical Studies: Ohio State University (2019)
- Center for Hellenic Studies, Washington, D.C. (1997/8; 2018)
- Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts, München (2017)
- Institute for Advanced Study, Princeton (2012-2013)
- Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kleinasiatische Kommission (више боравака између 2007. и 2012. године)
- Oxford University, *Lexicon of Greek Personal Names* (више боравака између 2002. и 2007. године)
- Institute for Advanced Studies: Hebrew University in Jerusalem (2003)
- Institut für Altertumskunde, Köln (1993-1995)

Остали краћи или дужи боравци М. Рицл одвијали су се на следећим страним институцијама:

- École française d'Athènes
- Institute of Historical Research, Section of Greek and Roman Antiquity (SCGRA), Athens
- Aristotelian University of Thessalonica
- Ege Üniversitesi, Izmir
- British Institute of Archaeology in Ankara
- Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin

Квантитативни показатељи

Број монографија: 8.

Број публикованих радова у монографијама и тематским зборницима: 10.

Број публикованих радова у међународним часописима: 51; у националним часописима: 11.

Број публикованих радова представљених на међународним и националним скуповима: 13.

Број публикованих приказа у међународним часописима: 14; у домаћим часописима: 3.

Укупно радова: 110.

Предавања по позиву и године:

1. „The Cult of Zeus Bronton in Phrygia“, Harvard University (1998);
2. „A New Corpus of Greek Inscriptions from Macedonia (IG X 2, 2)“, Aristotelian University of Thessalonica (1999);
3. „New Inscriptions from the Kaystros River Valley in Southern Lydia“, Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts, München (2017).

Citiranost: 600 citata (Google Scholar).

Двадесет најзначајнијих резултата:

1. Полибије, *Историје* I-II, Матица српска, Нови Сад 1988 (превод и коментар), 1-1337.
2. *Svest o grehu u maloazijskim kultovima rimskog doba. Ispovedanje ritualnih i etičkih sagrešenja u meonskim i frigijskim kultovima*, Univerzitet u Beogradu 1995, 1-276, T. VII.
3. *The Inscriptions of Alexandreia Troas (Inchriften griechischer Städte aus Kleinasien, Bd. 53)*, Österreichische Akademie der Wissenschaften/Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften), Habelt, Bonn 1997, 1-294.
4. Диодор са Сицилије, *Историјска библиотека*, Књиге 17-22 (Александар Велики и његови наследници), Матица српска, Нови Сад 1998, 1-479.
5. *Inscriptiones Graecae Epiri, Macedoniae, Thraciae, Scythiae Consilio et Auctoritate Academiae Scientiarum Berolinensis et Brandenburgensis editae, pars II: Inscriptiones Macedoniae, fasc. II: Inscriptiones Macedoniae Septentrionalis, sectio prima: Inscriptiones Lyncestidis, Heracleae, Pelagoniae, Derriopi, Lychnidi*, ediderunt Fanula Papazoglu, Milena Milin, Marijana Ricl, adiuvante Klaus Hallof, Berolini – Novi Eboraci (Gualterus de Gruyter), 1999, 1-262, T. LX.
6. *A Lexicon of Greek Personal Names. Volume VA: Coastal Asia Minor: Pontos to Ionia*. Editor Thomas Corsten, Assistant Editor Richard W. V. Catling, Associate Editor Marijana Ricl, Clarendon Press, Oxford 2010, 1-496, Pl. XXXVII.
7. *New Inscriptions from the Kaystros River (Küçük Menderes) Valley*, Univerzitet u Beogradu/Univerzitet u Novom Sadu 2020, 1-145.
8. *Zaljubljeni Sokrat: Sokratova i Alkibijadova priča*, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad 2021 (u štampi).
9. A new royal inscription from Phrygia Paroreios: Eumenes II grants Tyriaion the status of a polis, *Epigraphica Anatolica*, 29, 1997, 1-30 (koautor L. Jonnes).
10. The appeal to divine justice in the Lydian confession-inscriptions. *Asia Minor Studien 13 (Forschungen in Lydien)*, Münster 1995, 67-76.
11. Hosios kai Dikaios. Première partie: Catalogue des inscriptions, *Epigraphica Anatolica* 18, 1991, 1-70.

12. Hosios kai Dikaios. Seconde partie: Analyse, *Epigraphica Anatolica* 19, 1992, 71-103.
13. Newly Published and Unpublished Inscriptions for Hosios and Dikaios and their Contribution to the Study of the Cult, *Asia Minor Studien* 65 (*Vom Euphrat bis zum Bosphorus, Kleinasien in der Antike, Festschrift für Elmar Schwertheim zum 65. Geburtstag*), Münster 2008, 563-579.
14. Two New Hellenistic Decrees from Aigai in Aiolis, *Epigraphica Anatolica* 42, 2009, 39-60 (koautor H. Malay).
15. Legal and Social Status of θερπτοί and Related Categories in Narrative and Documentary Sources, u: H. M. Cotton, R. G. Hoyland, J. J. Price, D. J. Wasserstein (yp.), *From Hellenism to Islam. Cultural and Linguistic Change in the Roman Near East*, Cambridge University Press 2009, 93-114.
16. Society and Economy of Rural Sanctuaries in Roman Lydia and Phrygia, *Epigraphica Anatolica* 35, 2003, 77-101.
17. Donations of Slaves and Freeborn Children to Deities in Roman Macedonia and Phrygia: A Reconsideration, *Tyche* 16, 2001, 127-160.
18. The cult of the Iranian Goddess Anāhitā in Anatolia before and after Alexander, *Živa antika* 52, 2002, 201-214.
19. Neokoroi in the Greek World, *Београдски историјски гласник* 2, 2011, 7-26.
20. The Cult of Meis Axiottenos in Lydia, u: M.-P. de Hoz, J. P. Sánchez, C. Molina (eds), *Between Tarhuntas and Zeus Polieus: Cultural Crossroads in the Temples and Cults of Graeco-Roman Anatolia, Colloquia Antiqua* 17, 2016, 151-169.

Најзначајнији доприноси кандидата:

Најзначајнији допринос Маријане Рицл у науци, којим је она стекла углед у нашој земљи и на међународном нивоу, јесте њен рад на епиграфици грчког света. Иницирана у епиграфику од стране професора Фануле Папазоглу, М. Рицл се најпре посветила епиграфици античке Македоније, где је постигла запажене резултате који су кулминирали учешћем у изради корпуса северномакедонских натписа у оквиру најугледније светске едиције *Inscriptiones Graecae*. Потом се окренула грчкој епиграфици Мале Азије, најбогатије области античког света по броју грчких натписа. На националном нивоу је била први истраживач у овом домену, тако да, за разлику од својих колега на западним универзитетима, дуго није имала никакву потпору од домаћих институција, укључујући свој матични факултет. Уместо тога, наишла је на одличан пријем на страним универзитетима и институтима (Вашингтон, Харвард, Принстон, Оксфорд, Саламанка, Келн, Минстер, Минхен, Безансон, Беч, Атина, Солун, Измир) који су јој пружили и настављају да пружају сваковрсну помоћ. Њен рад на малоазијској епиграфици резултирао је публикавањем два корпуса натписа – хеленистичко-римског града Александрије у Троади, и градова и села у долини реке Каистра у јужној Лидији – као и бројним студијама у којима је објављивала нове натписе и давала нова читања и коментаре раније објављених споменика. Два нова натписа публикована у радовима М. Рицл и двојице коаутора – писмо пергамског

краља Еумена II граду Тириајону у Фригији, којим је овом граду дат статус грчког полиса, и два хеленистичка натписа из града Еге у Еолиди (један на тесалском дијалекту) – изазвали су велику пажњу истраживача хеленистичког света јер су у много чему променили и унапредили наше разумевање овог повремено мрачног периода античке историје. Трудећи се да своје познавање грчке епиграфике пренесе млађим колегама, М. Рицл је у више наврата организовала епиграфске семинаре за постдипломце и појединачно радила са заинтересованим студентима. Њен наследник на Катедри за историју старе Грчке, ванредни професор Н. Вујчић, наставља да се бави грчком епиграфиком и хеленистичким светом.

Друга област у којој је допринос М. Рицл изазвао пажњу међународне научне заједнице јесте њен рад на историји античких религија, почев од докторске дисертације посвећене исповедању ритуалних и етичких сагрешења у малоазијским култовима. Поново је Мала Азија била у центру њених интересовања, овај пут из угла историчара религије и верског менталитета. Пошто оваква истраживања морају бити дијахрона и интердисциплинарна, М. Рицл је увек посвећивала велику пажњу домаћој, негрчкој традицији Мале Азије, конкретно лидијским и фригијским изворима и, колико год је то било могуће, бронзанодопским изворима насталим током цветања Хетитског царства. Овакав начин рада, који не фаворизује грчке изворе на уштрб домаћих, још увек је недовољно признат и прихваћен од стране истраживача формираних класичним образовањем, и тек треба да добије место које му припада. У том погледу, Маријана Рицл се може сматрати предводником у области дијахроног истраживања малоазијских култова. Треба напоменути да је њена методологија била иста и у истраживању иранских култова на малоазијском тлу – уз грчке изворе, узети су у разматрање и староперсијски извори, тј., света књига *Авеста*. Пошто је људски век кратак и снага једног човека недовољна за савлађивање свих старих језика и писама која су била у употреби на малоазијском тлу, рад на негрчким изворима је, нажалост и неизбежно, морао бити заснован на модерним преводима ових извора, најчешће немачким или енглеским.

Као класични филолог по првој дипломи, Маријана Рицл је одувек желела да да свој допринос скромном корпусу превода грчких писаца на наш језик. До сада је објавила превод (са уводом и коментарима) дела двојице грчких историчара – Полибија и Диодора са Сицилије. Први превод је обухватио комплетан сачуван текст Полибијевих *Историја*, који у штампаној форми обухвата два тома са укупно 1337 страна текста. Други превод обухвата књиге Диодорове *Историјске библиотеке* које се тичу Александра Великог и дијадоха (17-22. књига).

У последње три године, М. Рицл је почела интензивније да се бави класичном Атином петог века пре н. е., посебно Сократом и његовим кругом. У штампи се тренутно налази њена књига о Сократу и Алкибијаду насловљена *Заљубљени Сократ: Сократова и Алкибијадова прича*. Књига ће бити објављена током ове године у библиотеци *Синтезе* Издавачке књижевнице Зорана Стојановића. Један део ове књиге, која у рукопису обухвата 536 страна, састављен је од превода (са упоредним грчким текстом) целих Платонових дијалога (*Алкибијад Већи* и *Алкибијад Мањи*) и делова других Платонових дијалога (*Протагора*, *Горгија*, *Гозба*, *Федар*, *Држава*), Ксенофонових *Успомена*, и многих других извора – грчких, латинских, сиријских и арапских – од којих већина никада раније није превеођена на наш језик. Следећи пројекат М. Рицл у оквиру рада на

истој теми обухватиће превод такозваног „Платонског додатка“/*Appendix Platonica* и студију о његовом значају за „сократско питање“.

Квалитативни показатељи

Чланства у научним одборима конференција:

- XIII Међународни конгрес грчке и латинске епиграфике, Оксфорд 2007, секција “The Epigraphy of Greek Cult”.
- Организатор међународне научне конференције „Стогодишњица Фануле Папазоглу (1917-2017), Београд 2017.

Уредништва у међународним часописима:

1. *Epigraphica Anatolica* (Österreichische Akademie der Wissenschaften/Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften/Türk tarih kurumu), 1992-1993.
2. *Beogradski istorijski glasnik/Belgrade Historical Review* (Filozofski fakultet u Beogradu), 2010-2015.
3. *Zbornik Matice srpske za klasične studije*, 2016-2019.
4. *Živa antika/Antiquité Vivante* (Univerzitet u Skoplju) од 2017.

Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и у свету

Маријана Рицл је у Србији и у свету препозната као стручњак за грчку епиграфику и друштвено-економску историју античке Македоније и Мале Азије. Темелјним и пажљивим научним радом у последње четири деценије, она је успела да остави снажан траг у међународној науци о старом веку и домаћој истраживачкој средини и академској култури. Није претеривање рећи да је она данас призната као један од водећих светских стручњака за грчку епиграфику. Њен допринос овој дисциплини остварен је кроз многобројна теренска истраживања, открића нових античких споменика, публикавање стотина грчких и латинских натписа у водећим светским и најбољим домаћим часописима, те корекције, допуне и коментаре раније објављених натписа. Да је њена стручност у овом домену широко позната и призната, сведочи податак да се појављује као самостални аутор или коаутор у три најважнија међународна пројекта: *Inschriften Griechische Städte aus Kleinasien*, *Inscriptiones Graecae*, и *Lexicon of Greek Personal Names*, сва три у издању националних академија наука: Аустрије (Österreichische Akademie der Wissenschaften), Немачке (Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) и Велике Британије (The British Academy). Реч је о основним епиграфским корпусима и приручницима који имају огромну цитираност и утицај.

Захваљујући свом дугогодишњем раду на натписима Мале Азије из хеленистичког и римског доба, Маријана Рицл спада међу цењене стручњаке за малоазијску епиграфику и различите аспекте друштва и привреде малоазијских области (посебно Лидије и Фригије) након Александрових освајања. Посебна је препозната њена експертиза у историји малоазијских култова, где је цењена као стручњак за праксу исповедања

култних и етичких сагрешења у лидијским и фригијским култовима римског доба, култни персонал сеоских светилишта, храмовну економију и друга питања из истог домена. Њени радови из ових области објављивани су у водећим међународним публикацијама, од Велике Британије, Шпаније, Немачке и Аустрије, до Грчке, Турске и Израела, као и у врхунским међународним колективним монографијама и зборницима радова, остварујући велики утицај и цитираност. Њену делатност су обележили и бројни лични контакти са водећим именима светске науке из домена античке историје и археологије, грчке и латинске филологије и епиграфике, остварени на низу међународних научних скупова и студијским и истраживачким боравцима на водећим западним академским институцијама. Маријана Рицл је један од најбољих, може се рећи, уз академика Фанулу Папазоглу, њеног професора и ментора, вероватно и најбољи и најостваренији стручњак за грчку епиграфику који је деловао у нашој академској средини.

Поред овога, Маријана Рицл је у Србији позната и као преводилац и коментатор Полибија и Диодора са Сицилије; њена преводилачка активност ће током ове године бити обогаћена преводима и коментарима Платонових дијалога, у оквиру књиге *Заљубљени Сократ: Сократова и Алкибијадова прича* (Издавачка књижарница Зорана Стојановића 2021). Коначно, током четири деценије наставничког рада на Филозофском факултету у Београду, Маријана Рицл је оставила дубок траг на многобројне генерације студената и тиме обогатила нашу академску културу и припремила следећу генерацију истраживача античког света у Србији.

У Београду, 10. маја 2021. године

академик Љубомир Максимовић

академик Мирјана Живојиновић

дописни члан Вујадин Иванишевић
(писац реферата)

Српска академија наука и уметности

Одељење историјских наука

Весна Бикић – Реферат

Биографске белешке о кандидату

Весна Бикић рођена је 1. априла 1963. у Београду, где се и школовала. На Одељењу за археологију Филозофског факултета дипломирала је 1989, магистарски рад је одбранила 1993, а докторирала 2001. године. Од 1993. године запослена је у Археолошком институту. Изабрана је у звање научног сарадника јуна месеца 2001. године, у звање виши научни сарадник октобра 2004. године, а у звање научни саветник децембра 2014. године.

У периоду 2006–2009. године била је ангажована на Факултету за хуманистичке студије Приморског универзитета у Копру (Словенија) за предмет Баштина средњег века Балкана, у оквиру магистарског студијског програма Археолошка баштина Средоземља. На истом факултету 2008. године стекла је звање доцента за археологију средњег века и археологију новог века. У својству ментора у Археолошком институту пратила је и координирала припрему магистарског рада Стефана Поп-Лазића *Античке некрополе Сингидунума* који је успешно одбрањен 2001. године. У новије време прати рад Угљеше Војводића, прво на мастер раду *Археолошки аспекти властеоске сахране у средњовековној Србији*, а потом и докторске дисертације на тему *Просторне студије и привредни обрасци средњовековне жупе Рас*. Била је члан четири комисије за одбрану докторских дисертација, од којих једне на софијском универзитету „Св. Климент Охридски“ (2011), као и једног магистарског рада.

Руководилац је Научно-истраживачког пројекта за Београдску тврђаву (од 2002. године). У претходном периоду руководила је и пројектима из међувладиног програма научно–технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније (за 2005–2006. и 2008–2009. г.). Најактуелније је ангажовање у неколико међународних пројеката, међу којима је нов програм истраживања Царичиног града *The Subsistency and Supply of Early Byzantine Town* (са Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz), затим програм изучавања средњовековне керамике у сегментима технологије и трговинског промета *Early Ottoman local ceramic production in the central Balkans*, у сарадњи са University College London, Народним музејом у Београду и Народним музејом у Крушевцу, као и *POMEDOR Project: People, pottery and food in the medieval Eastern Mediterranean*, под покровитељством Centre National de la Recherche Scientifique, који је недавно окончан, али је група истраживача остала повезана у циљу даљих истраживања на ту тему. Учесник је и координатор у програму сарадње између Српске академије наука и уметности и Бугарске академије наука. Консултант је на пројекту о културном наслеђу на Балкану и климатским променама *SMACH Project – Sustainable management of cultural heritage in the Balkans in response to climate change. Best practices for adaptation and intercultural cooperation*, у оквиру програма Централноевропске иницијативе (2021–2022). Активан је члан Српског комитета за византологију и стручним удружењима за изучавање керамике *Rei Cretariae Romanae*

Fauteores – RCRF и Association internationale pour l'étude des céramiques médiévales méditerranéennes – AIECM3.

В. Бикић изучава питања из националне археологије средњег века и новог доба, тако што археолошке податке укршта са расположивим историјским, писаним и ликовним изворима, а у појединим сегментима и уз помоћ метода из природних наука. Укључена је у истраживачке програме Археолошког института у оквиру средњовековних пројеката подржаних од стране надлежних министарстава. Била је ангажована на пројектима Министарства за науку и технолошки развој, односно Министарства просвете, науке и технолошког развоја, *Процеси дезурбанизације и урбанизације на подручју српских земаља средњег века* (бр. 147004), а од 2011. године *Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва* (бр. 177021), који су реализовани под руководством др Вујадина Иванишевића. Стални је сарадник Пројекта за Београдску тврђаву, који као посебну јединицу у оквиру Археолошког института финансира Секретаријат за културу Скупштине града Београда. Уз то, у току протекле готово три деценије учествовала је у истраживањима и других значајних локалитета који су финансирани кроз програме Министарства културе и информисања, нпр. Виминацијума, Гамзиграда, затим раносредњовековног утврђења у Врсеницама код Сјенице, тврђава Рас, Голубац и Ниш, манастирских комплекса у Студеници и Фенеку, као и Старог Сланкамена, Островице на Руднику и манастира Св. Арханђела код Призрена. У поменутих програмима се поред рада на терену посебно специјализовала за обраду археолошких налаза, пре свега керамике. С обзиром на то, да керамика представља убедљиво најбројнију категорију археолошких налаза, истраживање те грађе на више равни надилази традиционално типолошко разврставање и има значајне импликације у тумачењу живота у разним условима и епохама, што рад В. Бикић, која је један од пионира таквих анализа код нас, показује на најбољи начин.

У оквиру својих научних интересовања остварила је сарадњу са истраживачима из Бугарске, Словеније, Мађарске, Хрватске, Грчке, Аустрије, Немачке, Француске, Румуније. Учествовала је у пројектима *Стари Бар* (2004–2005) и *Систематска археолошка истраживања, конзервација и ревитализација Скопске тврђаве*, који финансира Влада Републике Македоније, а у организацији Одељења за археологију и историју уметности Филозофског факултета у Скопљу, где је ангажована на истраживањима и публиковању грађе из османског периода (2009–2012).

Квантитативни показатељи

У периоду од 1990. до 2021. године објавила је, самостално и у коауторству, 100 научних публикација, од тога шест монографија, 26 поглавља у монографским публикацијама и тематским зборницима, 13 радова у међународним часописима, 20 радова у националним часописима, 11 излагања и 13 сажатака излагања на међународним и националним научним конференцијама, као и четири каталога изложби.

Уредила је једну монографију и седам (7) тематских зборника, међу којима су два објављена на српском и енглеском језику – *Процеси византинизације и српска археологија, Византијско наслеђе и српска уметност I*, поводом организације 23. конгреса византијских студија у Београду 2016. године, и *Барокни Београд – Преображаји (1717–1739)*, тематски зборник према коме је направљена изложба са

пратећим каталогом, у сарадњи са Музејем града Београда (2019). Уз поменуто, уредила је (са Ј. Шарићем) споменицу поводом 70 година од оснивања Археолошког института – *Mnemosynon Firmitatis* (2017), као и недавно објављени зборник радова у част Марка Поповића *Свет средњовековних утврђења, градова и манастира*, заједно са В. Иванишевићем и И. Бугарским.

Учествовала је у писању одредница за три тома *Српске енциклопедије*, као и каталошких јединица за каталог изложбе *Духовно и културно наслеђе манастира Студенице – древност, постојаност, савременост*, аутора Миодрага Марковића.

На претраживачу научне литературе Google Scholar радови В. Бикић су цитирани 316 пута, док је број ручно сакупљених цитата знатно већи, 930 (списак предат уз радове).

Двадесет најзначајнијих резултата:

1. Књига *Средњовековна керамика Београда* (1994) доноси поглед на обликовне, стилске и технолошке промене на керамичком посуђу које су последица промена политичких, привредних и културних чинилаца на ширем подручју града.
2. Књига *Gradska keramika Beograda (16-17. vek)* (2003) разматра три културне и занатске традиције које се преплићу на керамичким производима у време османске власти, потврђујући и у том погледу Београд као мултикултурно средиште.
3. У књизи *Комплекс средњовековне Митрополије у Београду – истраживања у Доњем граду Београдске тврђаве* (у коауторству са М. Поповићем, 2004), објашњена је културна стратиграфија „духа места”, нарочито настанак, развој, архитектура и одлике предмета у ентеријеру овог знаменитог обележја Београда у 15. веку, као и његов продужени живот у време османске власти, закључно са првом, двогодишњом аустријском окупацијом.
4. У двојезичној књизи *Ottoman Times, The Story of Stari Bar, Montenegro / Osmanska vremena, Priča o Starom Baru, Crna Gora* (2008), аутора М. Гуштина, В. Бикић и З. Милеуснић, сакупљени су и анализирани подаци о животу у Старом Бару у османско доба, који су добијени архитектонским и археолошким истраживањима током 20. века.
5. Књига *Vrsenice – kasnoantičko i srpsko ranosrednjovekovno utvrđenje* (у коауторству са М. Поповићем, 2009) доноси резултате археолошких истраживања утврђења које је идентификовано као Дестиникон, један од градова које у Србији помиње цар-писац Константин VII Порфирогенит, и осветљава прелазак од касноантичких у раносредњовековне облике живота.
6. Књига *Vizantijski nakit u Srbiji – modeli i nasleđe* (2010) прва је студија накита у Србији која кроз раздобље средњег века упоредо прати „употребу“ византијског накита и преузимања византијских технолошких, обликовних и декоративних предложака у процесу креирања особене линије српског средњовековног накита.
7. У зборнику радова *Процеси византинизације и српска археологија, Византијско наслеђе и српска уметност I* (2016), уредничком раду поводом 23. конгреса византијских студија, В. Бикић има два чланка о материјалној култури који, сваки на свој начин, осветљавају привредне и културне токове у две епохе „византинизације”: *Трговински промет на централном Балкану (XI-XIII век): између неопходног и луксузног и Византијска инспирација у керамици средњовековне Србије*.

8. У уреднички вођеном тематском зборнику радова *Барокни Београд – Преображају (1717–1739)*, из 2019. године, В. Бикић је објавила студију *Нова роба за ново друштво – Београд и средња Европа Хабзбурга*, прву те врсте на подручју централне Европе, која кроз одлике предмета материјалне културе сагледава свакодневицу аустријске војске.
9. У зборнику радова „*Свет средњовековних утврђења, градова и манастира. Омаж Марку Поповићу*” (2021), који уреднички потписује заједно са В. Иванишевићем и И. Бугарским, В. Бикић у прилогу *Керамичке целине и друштвени контексти у раном средњем веку – примери из српске археологије* разматра културни простор „границе” на подручју Раса на коме се сучељавају тежње Бугарске, Србије и Византије.
10. Студија *Хронолошки, технолошки и стилски оквири глеђосане керамике у Србији: пример манастира Студенице*, објављена као поглавље у књизи М. Поповића, *Манастир Студеница – археолошка открића* (2015), открива аспект привреде у сегменту искоришћавања привредних ресурса, организације производње керамичког посуђа и снабдевања посуђем у широј области Раса, као моделу за студију о социокултурним обрасцима у средњовековној Србији.
11. У поглављу *Beheading at the Dawn of the Modern Age: The Execution of Noblemen during Austro – Ottoman Battles for Belgrade in the Late 17th century*, у: К. Gerdau-Radonjić and К. McSweeney (eds), *Trends in Anthropology 1* (2015), написаном у коауторству са Н. Миладиновић-Радмиловић, разматра јединствен археолошки контекст на Балкану – пажљиву сахрану пет лобања у заједничку „гробницу” након декапитације и периода јавног излагања, уз реконструкцију технике на основу трагова одсецања хладним оружјем на костима.
12. У раду *Female identity at the bedinning of the Modern Age – A bride's burial at Bubanj near Niš (Serbia)*, објављеном у тематском зборнику *The archaeology of women: Mortuary practices and bioarchaeological reconstruction*, уредника М. Глигора и А. Софићару (2018), у коауторству са Н. Миладиновић-Радмиловић анализира биолошке и социокултурне аспекте сахрана родбински повезане групе жена са истим урођеним тзв. женским проблемом, међу којима је једна млада жена у пуној невестинској опреми и, на основу тога, изводи закључке о положају жене у мултиетничком, мултиконфесионалном и патријархалном амбијенту османског Балкана.
13. Чланак *Beyond the jewellery: archers' rings in the medieval Balkans (14th-15th Centuries)*, објављен у тематском зборнику *New Research on Late Byzantine Goldsmiths' Works (13th-15th Centuries)* 2019. године, расправља о појави стреличарског прстења у средњовековној Србији и његовом друштвеном и симболичком значењу, који га истиче као један од статусних симбола властеле.
14. *Керамика Новог Брда – поглед на технологију, употребу и стил керамике у касном средњем веку* – поглавље у књизи М. Поповић и Г. Симић, *Утврђења средњовековног града Новог Брда* (2020), доноси комплетну анализу керамичког посуђа рађеног у ареалу града за потребе његових житеља, чији особен производни стил показује посезање за локалном грнчарском традицијом и медитеранским предлошцима, а начини употребе развијену праксу припреме јела, конзумирања оброка и чувања резерви намирница.
15. Поглавље *Ottoman Europe* групе аутора у публикацији *Oxford Handbook of Islamic Archaeology*, коју су уредили В. J. Walker, Т. Insoll, и С. Fenwick (2020), пружа

садржајан приказ појава које су пратила османска освајања европских простора, међу њима и Балкана.

16. Коауторски чланак *Archaeometric study of medieval pottery excavated at Stari (Old) Ras, Serbia*, објављен у угледном часопису *Journal of Archaeological Science* 38 (2011), први је у низу запажених радова тима састављеног од претежно српских научника окупљених око питања порекла сировина и технологије српске средњовековне керамике.

17. У чланку *Висећи свећњак из Сопотана* (2008), В. Бикић расправља о начину израде и естетици свећњака који су у Србију доспели као импорт из фламанских производних центара у првој половини 15. века.

18. У чланку *Pottery manufacture in the Studenica monastery: preliminary considerations*, објављеном у часопису *Старинар* 65 (2015), В. Бикић ослањајући се на делове керамичке пећи испитује аспекте производње керамике у манастиру Студеници и представља Студеницу као модел централног сакралног места који обједињује идеолошке (верске и политичке), културне и привредне обрасце.

19. У чланку *Прстење из Бањске: идентификација и уметничко-занатски контекст*, објављеном у часопису *Саопштења XLVIII* (2016), разматрају се занатско-уметнички и друштвени контексти два прстена, од којих је један, са двоглавим орлом, који је раније био идентификован као прстен краљице Теодоре, мајке цара Стефана Душана, сада приписан Константину, млађем сину краља Милутина и брату Стефана Дечанског.

20. У целини објављеном излагању *Venetian influences in the eastern Adriatic hinterland* са међународне тематске конференције *The Heritage of the Serenissima – The presentation of the architectural and archaeological remains of the Venetian Republic* (2006), В. Бикић на основу предмета материјалне културе разматра различите видове утицаја Венеције на насебине у залеђу обале Јадрана током 14-15. века, од утицаја на потрошњу роба путем импорта и локалне производње предмета по узору на венецијанске производе, пре свега керамичко и стаклено посуђе.

Најзначајнији доприноси кандидата:

Изучавање керамике

В. Бикић је једина међу стручњацима у Србији која изучава средњовековну и нововековну керамику тако што у методологији примењује холистички и мултидисциплинаран приступ. Бави се анализом археолошких контекста и припадајућих керамичких целина, стилиовима и технолошким одликама, такође и друштвеним значењем керамике, кроз процесе производње, дистрибуције и употребе посуда различите хронологије, од касноантичке до нововековне керамике, обухватајући тако византијску, српску, османску и средњоевропску грнчарску традицију. С друге стране, изучава технологију и друштвену организацију производње керамике током средњег века и на почетку новог доба. С тим у вези треба истаћи да је као једини истраживач из хуманистичког поља, односно поља медијевистике, покретач и активни учесник у техничко-технолошким пројектима који имају за циљ изучавање процеса и поступака производње керамичких посуда и других предмета свакодневице. Успешно остварује сарадњу у неколико мултидисциплинарних тимова са колегама са Факултета за физичку хемију, Рударско-геолошког факултета и Технолошког факултета из

Београда, затим Института за физику и Одељења за хемију Универзитета у Дараму (Велика Британија), Лондонским универзитетом у Дохи (Катар) и Кипарским институтом у Никозији, а резултате објављује у референтним међународним часописима.

Изучавање средњовековног накита

У фокусу изучавања В. Бикић је средњовековни накит у ширем културном, уметничком и занатском контексту – посматра га дијахроно, сагледавајући облик, декорацију и технологију у културама које претходе и које следе средњовековном српском накиту. У циљу успостављања поузданије хронологије, такође и регионалних радионица, В. Бикић укршта одлике занатских техника, декоративних стилова, као и натписа, што је од нарочитог значаја у случају прстења које је углавном без података о месту и условима налаза. Уз инспирацију и технологију која долази из византијског накита, што је била тема запажене студије *Византијски накит у Србији – модели и наслеђе* (2010), разматра уплив накитних облика са Блиског Истока, попут стреличарског прстења или прстења резаног од једног комада јувелирског камена. Стилизовани накит у средњовековној Србији, чији су облици и декорација сведочанства ширих европских и медитеранских трендова, В. Бикић налази нарочито инспиративним за праћење појава у вези са друштвеним статусом, модом, веровањима, порукама које одређене врсте накита носе, а које објашњења и потврде имају у археолошком запису, док шире социокултурне закључке доноси користећи податке из расположивих писаних докумената.

Археологија раног средњег века

Археолошки показатељи на налазиштима у области средњовековног Раса, испоставило се, били су кључни за разумевање процеса трајног насељавања Словена на остацима касноантичких облика живота, такође и каснијег прожимања византијске, бугарске и српске политичке и културне сфере. Анализом археолошких целина и откривених предмета на примеру два систематски истражена налазишта у тој области, Тврђаве Рас и Врсеница, као и раносредњовековних насеља Београда, Браничева, Гамзиграда и Градине на Јелици, В. Бикић је допринела тумачење организације раносредњовековних насеља и допринела њиховом прецизнијем хронолошком, технолошком и културном вредновању. У надградњи тих анализа, на основу садржаја кућа и заједничких простора активности поставила је друштвени оквир датих насеља, укључујући и грнчарску традицију, што све значајно доприноси разумевању културних процеса у раздобљу стабилизације словенских заједница на централном Балкану, такође и питања границе у раном средњем веку.

Византијске студије

Изучавање предмета материјалне културе В. Бикић ставља у службу разумевања привредних и културних процеса на Балкану. То је нарочито значајно у сфери дугог трајања комплексних српско-византијских односа и подстицаја из Византије који је, познато је, на много начина обликовао српску средину. У својим истраживањима В. Бикић прати опсег и видове *византинизације* на Централном Балкану након реконквисте, у 11–12. веку, који су последица војно-политичких активности. Њена изучавања указала су на то да карактер и правци трговинског промета осликавају друштвену средину Балкана у време византијске реокупације и, уз то, одређују правац обликовања културног миљеа у средњовековној Србији, који остаје чврсто везан за

Византију и њене тековине. С тим у вези, упливи византијске технологије представљају важан сегмент у организацији привреде у раној држави Немањића, што су досадашња истраживања производње керамике у манастиру Студеници убедљиво показала, док декоративни предлошци представљају непрекидан извор инспирације у изради накита, керамичког и металног посуђа, текстила, такође и у зидном сликарству. Одјек византијске културе В. Бикић прати и у материјалној култури османског доба, која на подручју Балкана има свој нарочити израз због дугог и разноврсног „живота” у културама средњовековних Србије и Бугарске, али и еkleктичности османске културе која сама на много начина баштини дух и уметничко-занатски израз обликован у столећима трајања Византијског царства.

Нововековна археологија

В. Бикић је међу ретким истраживачима у Србији који се баве проблемима нововековне археологије. Учествујући у деценијама дугим истраживањима Београдске тврђаве, уз М. Поповића је допринела значајном искорак српске археологије у овој области и угледном месту Београдске тврђаве међу референтним европским налазиштима османског и аустријског доба. С тим у вези, помињемо да је на позив угледних аустријских институција, Аустријског друштва за средњовековну археологију, Института за материјалну културу средњег века и раног модерног периода Универзитета у Салзбургу и Универзитета у Бечу, у мају 2013. године одржала предавање *Belgrade in transformations under the Habsburg government – Structures and Material Culture of the Belgrade Fortress*. Појаве у друштву и култури на почетку новог века В. Бикић сагледава у ширем политичком, привредном и културном контексту, ослањајући се на карактер археолошких контекста и материјалне културе. На тај начин настоји да објасни специфичности појава на подручју Србије у односу на матичне области Османског царства и Хабзбуршке монархије. У студијама османске културе покренула је и изучавање положаја жене на Балкану на основу археолошких и физичкоантрополошких показатеља. Њене публикације цитиране су у свим земљама које баштине османску прошлост, укључујући и матичну земљу Турску. С друге стране, након 40 година од првог свеобухватног прегледа уваженог професора Павла Васића, В. Бикић је реафирмисала питање барокне културе у Србији и Београду кроз пројекат *Барокни Београд 1717–1739. Преображаји*, који као резултат има мултидисциплинарни тематски зборник и изложбу која је реализована у сарадњи са Музејем града Београда.

Квалитативни показатељи

Добитник је Априлске награде града Београда за друштвено-хуманистичке науке за 2004. годину (са Марком Поповићем).

Члан је Научног већа Археолошког института од 2003. године, од 2014. до децембра 2020. године у својству председника.

Члан је Матичног научног одбора за историју археологију и етнологију од 2017. године, на месту председника.

Члан је уређивачког одбора часописа *Годишњак града Београда* (Музеј града Београда), *Архаика* (Одељење за археологију Филозофског факултета у Београду, 2015–2019), *Наслеђе* (Завод за заштиту споменика културе града Београда, *Приноси към българската археология* (Софија), *Annales Instituti Archaeologici* (Загреб).

Потписује организацију две међународне конференције одржане у Београду, 27 конгрес асоцијације за проучавање римске и рановизантијске керамике *Rei Creataria Romanae Fautores 2010.* године (са Татјаном Цвјетићанин из Народног музеја у Београду) и *Pots in context: Vessels' use, function, and consumption, research strategies and methodology,* прву у низу окупљања стручњака под кровном тематском конференцијом ВЕСАР – Belgrade Conference on Archaeological Pottery, 2021. године (са Јасном Вуковић, са Одељења за археологију Филозофског факултета у Београду).

В. Бикић одликује самосталност у истраживањима, истовремено комуникативност и успешност рада у различитим тимовима, археолошким и интердисциплинарним. Посвећена је истраживачком раду, стрпљива у прикупљању и анализи грађе, спремна за учење и усавршавање, укључујући и отвореност за нове методолошке приступе. Поседује организационе способности, показује иницијативу и истрајност у истраживањима, са фокусом на резултате које с промишљањем припрема за објаву.

Одјек резултата и деловања кандидата у Србији и у свету

В. Бикић је признати стручњак за средњовековну и нововековну археологију, што се огледа у позивима за учешће у међународним тематским конференцијама и публикацијама, као и у чињеници да је у својству рецензента оценила низ националних и међународних публикација, како монографија тако и тематских зборника, студија и чланака.

Добитник је стипендије Јавне агенције за научну делатност Републике Словеније за 2008–2009. годину.

Године 2019. изабрана је за почасног члана Археолошког института с музејем Бугарске академије наука.

У Београду, 5. маја 2021. године

академик Десанка Ковачевић-Којић

академик Момчило Спремић

дописни члан Вујадин Иванишевић
(Писац реферата)